

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Bachelor Gebärdensprachdolmetschen

Bachelorarbeit

Im Spannungsfeld von Ehrenkodex und Praxis:

Handlungsstrategien
von Gebärdensprachdolmetscher*innen
in der deutschsprachigen Schweiz
im medizinischen Setting

Eingereicht von: Regula Bächler

Begleitperson: Patricia Hermann-Shores, Ed.M, Prof.

28.02.2021

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Handlungsstrategien, welche Gebärdensprachdolmetscher*innen in der deutschsprachigen Schweiz im medizinischen Setting anwenden. Es geschieht eine Auseinandersetzung mit dem in der Schweiz gültigen Ehrenkodex und historischen wie auch aktuellen Rollenmodellen.

Die Forschungsfrage lautet: Welche Handlungsstrategien wenden Gebärdensprachdolmetscher*innen, die in der deutschen Schweiz arbeiten, in medizinischen Settings, insbesondere in Interaktionen zwischen medizinischem Fachpersonal und Patient*innen, an?

Um diese zu beantworten, wurde zuerst eine Literaturrecherche gemacht und anschliessend ein Gruppeninterview mit Dolmetscher*innen durchgeführt. Die Analyse und Auswertung der Transkription führte zum Ergebnis, dass die Dolmetscher*innen sich einen Handlungsraum erschaffen, um die Kommunikation im Setting optimal zu unterstützen.

Inhaltsverzeichnis

ABSTRACT	2
INHALTSVERZEICHNIS	3
TABELLENVERZEICHNIS.....	5
ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	5
1. EINLEITUNG	6
2. THEORIE	8
2.1. BEGRIFFE	8
2.2. EHRENKODEX	9
2.3. ROLLENMODELLE FÜR DOLMETSCHER*INNEN.....	10
2.3.1. Helfermodell	10
2.3.2. Maschinenmodell.....	10
2.3.3. Sprachvermittlermodell	11
2.3.4. Bilingual-bikulturelles Modell	12
2.3.5. Neuere Modelle.....	12
2.4. DAS KONZEPT EINES HANDLUNGSRAUMES.....	13
2.4.1. Handlungsraum	14
2.4.2. Selbstpräsentation	14
2.4.3. Ausrichtung auf die Beteiligten.....	15
2.4.4. Steuerung der Interaktion.....	18
2.5. THEMENEINGRENZUNG	21
2.5.1. Das medizinische Setting	21
2.5.2. Forschungsfrage	22
3. METHODEN	23
3. 1. DAS GRUPPENINTERVIEW	23
3.2.1. Sample	24
3.2.2. Der Leitfaden.....	24
3.2. DATENERHEBUNG	26

3.3. DATENAUFBEREITUNG.....	26
3.4. DATENAUSWERTUNG.....	27
3.5. KATEGORIENBESCHREIBUNG.....	28
4. ERGEBNISSE UND DISKUSSION.....	31
4.1. INTERPRETATION.....	31
4.1.1. <i>Situation Sitze verteilen</i>	32
4.1.2. <i>Situation Maske</i>	33
4.1.3. <i>Situation Untersuchung und «Spezial-Untersuchung</i>	34
4.1.4. <i>Situation Missverständnis bahnt sich an</i>	37
4.1.5. <i>Situation Indirektes Ansprechen des Patienten / der Patientin</i>	38
4.1.6. <i>Allgemeiner Handlungsraum aus Sicht der Dolmetscherinnen</i>	39
4.2. BEZUG ZU FRAGESTELLUNG UND THEORIE.....	40
4.3. PRAXISBEZUG.....	42
4.4. REFLEXION ÜBER DIE ARBEIT.....	43
5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK.....	44
5.1. SCHLUSSFOLGERUNGEN.....	44
5.2. AUSBLICK.....	45
LITERATURVERZEICHNIS.....	46
ANHANGS-VERZEICHNIS.....	48

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Unterkategorie Situation Handeln.	29
Tabelle 2. Unterkategorie Situation Einschreiten.	29
Tabelle 3. Kategorie Handlungsstrategien.	30
Tabelle 4. Kategorie Handlungsraum.	31

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Handlungsräume in der Situation Sitze verteilen.	33
Abbildung 2. Handlungsräume in der Situation Maske.	34
Abbildung 3. Handlungsräume in der Situation Untersuchung.	35
Abbildung 4. Handlungsräume in der Situation Spezial-Untersuchung.	36
Abbildung 5. Handlungsräume in der Situation Missverständnis bahnt sich an.	37
Abbildung 6. Handlungsräume in der Situation Indirektes Ansprechen des Patienten / der Patientin.	38
Abbildung 7. Handlungsraum allgemein aus Sicht der Dolmetscherinnen.	39
Abbildung 8. Handlungsraum mit starker Ausrichtung zu Arzt oder Ärztin.	40
Abbildung 9. Zusammenfassung aller Handlungsräume im medizinischen Setting.	41
Abbildung 10. Handlungsraum des Ehrenkodex.	42
Abbildung 11. Zusammenfügung des Handlungsraum des Ehrenkodex und der tatsächlich benutzten Handlungsräume.	43

1. Einleitung

Im Studium Gebärdensprachdolmetschen an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich werden die Student*innen aufgefordert, bei der Arbeit die Rolle von Dolmetscher*innen und deren Verhalten zu beobachten und später ihr eigenes Handeln in den verschiedenen Praktika zu reflektieren, sich der eigenen Rolle bewusst zu werden und sich mit dem geltenden Ehrenkodex (Anhang A) auseinanderzusetzen. Diese intensive Auseinandersetzung warf Fragen auf und führte zu Diskussionen unter den Student*innen, mit den diplomierten Dolmetscher*innen wie auch mit den Dozent*innen, da Dolmetscher*innen in vielfältigen Settings arbeiten, sie sich aber überall gleich, dem Ehrenkodex folgend, verhalten sollen. Die Rolle der Dolmetscher*innen ist den Beteiligten in einem Setting oftmals nicht klar und auch die Dolmetscher*innen selber fragen sich immer wieder, was denn nun zu ihrer Rolle gehört, welches Verhalten angemessen ist und was sie nicht machen dürfen, sollen oder müssen.

«Doch wo verläuft die Grenze zwischen Erleichterung der Kommunikation und Hilfestellung? Kann ein Dolmetscher bestimmte Konzepte, die der Gehörlose trotz korrekter Verdolmetschung nicht versteht, erklären oder überschreitet er dadurch seinen Aufgabenbereich?» (Seeber, 2001, S. 15). Aus dieser Frage ergibt sich die Forschungsfrage, welche dieser Arbeit zugrunde liegt:

Welche Handlungsstrategien wenden Gebärdensprachdolmetscher*innen, die in der deutschen Schweiz arbeiten, in medizinischen Settings, insbesondere in Interaktionen zwischen medizinischem Fachpersonal und Patient*innen, an?

Es gibt vier Rollenmodelle, welche die Entwicklung des Berufs der Gebärdensprachdolmetscher*innen begleitet haben. Am Anfang stand das Helfermodell¹, welches vom Maschinenmodell abgelöst wurde. Schon damals setzten sich Dolmetscher*innen intensiv mit ihrer Arbeit auseinander und so wurden neue Rollenmodelle entwickelt. Es folgte darauf das Sprachvermittlermodell², welches wiederum durch das bimodal-bikulturelle Modell erweitert wurde. In Kapitel 2.3. werden diese Modelle umfassender beschrieben. Parallel dazu entstand im Zuge der Professionalisierung der Ehrenkodex für Gebärdensprachdolmetscher*innen. Der aktuell gültige Ehrenkodex (Anhang A) für die Deutschschweiz datiert auf das Jahr 2001, er ist also seit 20 Jahren unverändert.

Die Entwicklung des Berufs blieb indes nicht stehen, da die Dolmetscher*innen, nicht zuletzt durch den Ehrenkodex selber, zur Reflexion ihrer Arbeit und zum Austausch mit anderen Dolmetscher*innen aufgefordert sind. Zudem wurde im Bereich des *community interpreting*

¹ Da «Helfermodell» ein in der Literatur feststehender Begriff ist, wird hier auf eine gendergerechte Schreibweise verzichtet.

² Da «Sprachvermittlermodell» ein in der Literatur feststehender Begriff ist, wird hier auf eine gendergerechte Schreibweise verzichtet.

geforscht. So wurden weitere Modelle wie das Partnermodell vorgeschlagen. 2014 schliesslich stellten Llewellyn-Jones und Lee ihr *concept of role-space*, also das Konzept eines Handlungsraums vor.

Über das Dolmetschen spezifisch in medizinischen Settings wurde ebenso geforscht. Seeber (2001) behandelte das Thema zwar ausführlich, jedoch schon vor 20 Jahren. Neuere Artikel befassen sich vor allem mit dem Dolmetschen in psychiatrischen und psychologischen Settings; in diesen Settings steht der linguistische Aspekt klar im Vordergrund (Van Vaerenbergh, 2020, S. 312). Ebenfalls gibt es Artikel, welche die Wahrnehmung der Rolle der Dolmetscher*innen in einem medizinischen Setting behandeln. In dieser Arbeit soll es jedoch um die konkreten Handlungsstrategien gehen, welche Dolmetscher*innen in medizinischen Settings anwenden.

Am Anfang dieser Arbeit steht eine ausführliche Literaturrecherche. Aufgrund der Auseinandersetzung mit dieser entstand die Forschungsfrage. Im Zusammenhang mit der Forschungsfrage bietet sich eine qualitative Methode an. Als Form zur Beantwortung der Forschungsfrage eignet sich ein mittels Leitfadens teilstrukturiertes Gruppeninterview. Dieses wurde mit Gebärdensprachdolmetscher*innen, die in der Deutschschweiz arbeiten, durchgeführt, anschliessend transkribiert und mit einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Der Aufbau dieser Arbeit folgt diesem Vorgehen.

Im Theorieteil werden zuerst zentrale Begriffe geklärt. Anschliessend wird beschrieben, was das Ziel eines Ehrenkodex ist und wie dieser in der Schweiz entstanden ist. Es folgt eine Beschreibung der Rollenmodelle, wie sie in der Literatur dargestellt werden. Schliesslich wird das von Llewellyn-Jones und Lee (2014) neue Konzept des *role-space* vorgestellt und beschrieben. Am Ende des Theorieteils wird das Thema eingegrenzt und die Forschungsfrage erläutert.

Im Methodenteil wird die verwendete qualitative Methode des Gruppeninterviews beschrieben, ebenso wie das Sample und der Aufbau des Leitfadens, der durch das Gruppeninterview führt. Die Erhebung und Aufbereitung der Daten werden beschrieben. Zuletzt folgt die Beschreibung der Auswertungsmethode.

Im Ergebnisteil werden die sich aus der Analyse und Auswertung des Gruppeninterviews ergebenden Ergebnisse vorgestellt und interpretiert. Die Forschungsfrage wird beantwortet und die Ergebnisse werden in den Kontext mit der verwendeten Literatur und der Praxis gestellt.

Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer kritischen Diskussion über das Vorgehen, einer Zusammenfassung und schliesslich mit dem Ausblick auf mögliche weitere Forschungsfelder oder Vertiefungen dieser Arbeit.

2. Theorie

Im folgenden Kapitel werden zentrale Begriffe sowie der theoretische Rahmen dieser Arbeit beschrieben.

2.1. Begriffe

Gebärdensprachbenutzende Personen

In der vorliegenden Arbeit wird nicht von gehörlosen, sondern von gebärdensprachbenutzenden Personen geschrieben. Der Grund dafür liegt in der Eindeutigkeit des Begriffes. Sowohl von Geburt an gehörlose Personen als auch früh- und spätertaube und schwerhörige Menschen, mit oder ohne technische Hilfsmittel wie Hörgeräte und Cochlea Implantate, fühlen sich der Gehörlosengemeinschaft zugehörig und kommunizieren in Gebärdensprache. Diese Gemeinschaft sieht sich als kulturelle und sprachliche Minderheit. Deren Mitglieder bezeichnen sich zunehmend als «Gebärdensprachbenutzer*innen». Die Verwendung von Dolmetscher*innen ist also nicht ausschliesslich abhängig vom Hörstatus der betroffenen Personen, sondern von deren sprachlicher Präferenz.

Dolmetscher*innen

Der Begriff *Dolmetscher*in* ist der umfassende Ausdruck für eine Person, die von einer Sprache in eine andere dolmetscht. In dieser Arbeit wird dieser Begriff aufgrund seiner Kürze der präziseren Bezeichnung *Gebärdensprachdolmetscher*in* vorgezogen.

Community Interpreting

Der Begriff *community interpreting* ist aus dem Englischen übernommen und kann vereinfacht als Dolmetschen in alltäglichen Situationen beschrieben werden (Pöllabauer, 2002, S. 197). Corsellis verwendet den Begriff *public service interpreting*. Dies beinhaltet beispielsweise den Zugang zu medizinischer Versorgung, Bildung und Sozialdiensten sowie zum Rechtssystem einer Gesellschaft für Personen, die eine andere Muttersprache haben. Gebärdensprachdolmetscher*innen sind in diesem Sinne als *community interpreter* tätig (Corsellis, 2008, S. 3, 4). *Community interpreter* arbeiten normalerweise bidirektional, das heisst, ein*e Dolmetscher*in arbeitet in beiden im Setting vorhandenen Sprachen (Wadensjö, 1998, S. 49).

Setting

Der Begriff *Setting* ist ebenfalls aus dem Englischen übernommen und wird im deutschen Sprachraum für die kontextuellen Faktoren wie den Ort und die Art eines Dolmetsch-Einsatzes verwendet.

2.2. Ehrenkodex

«Der Ehrenkodex stellt eine wichtige ethische Grundlage für jeden professionell agierenden Dolmetscher dar und sichert sowohl seine Rechte als auch jene des Kunden» (Seeber, 2001, S. 73). Gadola und Leemann (2007) führen aus, dass die Angehörigen einer Berufsgruppe ihr Handeln nach ihrem jeweiligen Ehrenkodex richten und ihr Verhalten reflektieren können (S. 37). In der Literatur finden sich für dieses Konzept auch die Begriffe *code of ethics*, *code of conduct*, *Ethikkodes* oder *Verhaltenskodex*. In dieser Arbeit wird der in der Schweiz gebräuchliche Begriff *Ehrenkodex* verwendet.

Gadola und Leemann (2007) beschreiben ausführlich die Entstehung des Ehrenkodex in der Schweiz. Der erste Ehrenkodex wurde aus dem Buch von Frishberg (1986) übernommen und datiert auf 1988. Er wurde in der Ausbildung verwendet. In die Weiterentwicklung flossen sowohl Fachliteratur aus den USA als auch Setting-Übungen ein. Die Auseinandersetzung mit Praxiserfahrungen prägte die Entstehung des Ehrenkodex, weil erstere immer wieder zu Diskussionen über das korrekte Verhalten der Dolmetscherinnen führten. Mit der Gründung der «Berufsvereinigung der GebärdensprachdolmetscherInnen³ der deutschen Schweiz» (bgd) 1991 folgte die nächste Entwicklungsstufe des Ehrenkodex, datiert 1993. 1999 wurde lediglich die Bezeichnung von *Gebärdendolmetscherin*⁴ zu *Gebärdensprachdolmetscherin* geändert, was als politisches Zeichen zu werten ist, der Inhalt blieb gegenüber vorherigen Versionen unverändert. 1997 wurde der Ehrenkodex in den Arbeitsvertrag mit der Vermittlungsstelle integriert. Der aktuelle Ehrenkodex ist auf das Jahr 2001 datiert (Anhang A). Schon 2005 wurde innerhalb der bgd das Bedürfnis nach einem «eigenen» Kodex geäußert, was auf das Verlangen nach einer innerberuflichen Auseinandersetzung sowie auf eine Unzufriedenheit mit dem bestehenden Kodex hindeutet. Im vorhandenen Ehrenkodex ist nicht festgehalten, wie und durch wen eine Überarbeitung angestossen und stattfinden kann (S. 40-42). Gadola und Leemann (2007) schreiben: «Die regelmässige innerberufliche Auseinandersetzung und die allfällig resultierende Überarbeitung eines Ehrenkodex sind jedoch entscheidend um zu garantieren, dass die Berufspraktiker*innen ihre individuelle Berufsauffassung mit den im Kodex festgehaltenen Grundsätzen vereinbaren können» (ebd.).

Gebärdensprachdolmetscher*innen in der deutschen Schweiz verpflichten sich, den Ehrenkodex (Anhang A), der zwischen der Vermittlungsstelle procom und der bgd besteht, einzuhalten (bgd, 2020, S. 4; procom, n.d.). Auch die wenigen freiberuflich arbeitenden Gebärdensprachdolmetscher*innen verpflichten sich dem Ehrenkodex (Netzwerk Gebärdensprachdolmetschen, n.d.).

³ Diese Schreibweise wird von der bgd selber verwendet und deshalb in dieser Arbeit so übernommen.

⁴ Im Ehrenkodex wird nur die weibliche Form verwendet, es werden aber immer männliche und weibliche Personen miteingeschlossen.

2.3. Rollenmodelle für Dolmetscher*innen

Obwohl es schon immer Personen gab, welche die Kommunikation zwischen gebärdensprachbenutzenden und lautsprachbenutzenden Personen ermöglichten, war dies über lange Zeit kein eigentlicher Beruf. Die Professionalisierung und ein professionelles Rollenverständnis haben erst im späten 20. Jahrhundert eingesetzt, einhergehend mit der Anerkennung der Gebärdensprache als vollwertige Sprache. Das Rollenverständnis hat sich seither stetig gewandelt und erweitert. Bis heute ist die Diskussion um eben dieses Rollenverständnis ein wichtiger Teil der Auseinandersetzung von Gebärdensprachdolmetscher*innen mit ihrem professionellen Handeln. In der Literatur werden vier gängige Modelle erwähnt, die im Folgenden kurz beschrieben werden (Gadola & Leemann, 2007, S. 12; Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 23; Napier, 2012, S. 362; Napier & Goswell, 2012, S. 2; Winkler, 2012, S. 160).

2.3.1. Helfermodell⁵

Lange Zeit waren Personen, die eine dolmetschende Funktion ausübten, keine ausgebildeten Dolmetscher*innen, sondern Familienangehörige und Freunde gebärdensprachbenutzender Personen, Sozialarbeiter*innen oder Personen aus dem kirchlichen Umfeld wie Pfarrer und Priester. Ihre einzige Qualifikation für diese Arbeit war ihre Gebärdensprachkompetenz. Es wurde keine direkte Kommunikation zwischen den eigentlichen Gesprächspartnern gedolmetscht, sondern vielmehr verlief die Kommunikation fürsorglich und beratend zwischen der gebärdensprachbenutzenden Person und dem oder der Dolmetscher*in, welche*r dann die Ergebnisse dieses Gespräches wiederum mit der lautsprachbenutzenden Person diskutierte. Die Gehörlosigkeit wird als Defizit gesehen, in dessen Folge die Handlungsfähigkeit und Selbstbestimmung der Betroffenen eingeschränkt ist. Die Absicht der Dolmetscher*innen im Helfermodell ist, den gebärdensprachbenutzenden Personen helfend zur Seite zu stehen. Dass auch die der Gebärdensprache nicht mächtigen Gesprächspartner*innen Kommunikationshilfe benötigt, wird dabei nicht beachtet. (Gadola & Leemann, 2007, S. 10; Kushalnagar & Rashid, 2014, S. 56; Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 25; Napier, 2012, S. 360; Napier & Goswell, 2012, S. 2; Winkler, 2012, S. 160).

2.3.2. Maschinenmodell

Die wachsende Zahl besser gebildeter und deshalb selbstbewusster auftretender gebärdensprachbenutzender Personen führte dazu, dass professionellere Dolmetscher*innen gefordert wurden. Im Zuge der ersten Professionalisierung der Gebärdensprachdolmetscher*innen wurde das Maschinenmodell entwickelt. Dolmetscher*innen sollten aus einer professionellen Distanz heraus möglichst unsichtbare Kommunikationsmaschinen oder -brücken sein. Die Unparteilichkeit und Objektivität der Dolmetscher*innen ist im Maschinenmodell von höchster

⁵ Da «Helfermodell» ein in der Literatur feststehender Begriff ist, wird hier auf eine gendergerechte Schreibweise verzichtet.

Wichtigkeit, ihre Verantwortung liegt einzig und allein im Sprachtransfer. Durch die geforderte Zurückhaltung und «Unsichtbarkeit» wird die Kleidung der Dolmetscher*innen beeinflusst, die nun möglichst neutral und unauffällig sein soll: schlicht, unifarben und dunkel. (Gadola & Leemann, 2007, S. 13,14; Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 26; Napier, 2012, S. 261; Napier & Goswell, 2012, S. 3; Smith & Ogden, 2018, S. 141; Winkler, 2012, S. 162).

In diese Zeit fällt auch die Entstehung der ersten Ethik-Richtlinien, die auf den Erfahrungen und Erwartungen von Konferenzdolmetscher*innen beruhen. Die Dolmetscher*innen als Maschine benötigt eine genau definierte Rolle, um richtig zu funktionieren. Ein bedingungsloses Befolgen der Richtlinien wurde gefordert (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 26; Napier, 2012, S. 361; Napier & Goswell, 2012, S. 3).

Aus verschiedenen Gründen geriet das Maschinenmodell in Kritik. Einerseits führt die übermässige Zurückhaltung der Dolmetscher*innen bei Personen, welche sich gedolmetschte Situationen nicht gewohnt sind, zu Irritation. Dolmetscher*innen erscheinen kalt und desinteressiert, da sie keinerlei Reaktionen zeigen. Dies wird von solchen Gesprächsteilnehmer*innen nicht als Neutralität gewertet, sondern als Zeichen von Nichtverstehen oder gar Ablehnung. Andererseits schränkt es den Handlungsspielraum der Dolmetscher*innen stark ein, da ihnen Flexibilität und Instrumente fehlen, um eine erfolgreiche Interaktion zu erreichen. Dolmetscher*innen sind in mehrsprachigen Settings oft die einzigen, die die Ursache von Kommunikationsschwierigkeiten erkennen und linguistische oder kulturelle Missverständnisse klären können. Die Schwierigkeit des Einhaltens von Verhaltensrichtlinien für Konferenzdolmetscher*innen, welche im Hintergrund in einer Dolmetscherkabine arbeiten und so eine professionelle Distanz zu den Kunden wahren können, während Gebärdensprachdolmetscher*innen physisch präsent und sichtbar in ihrer Mitte arbeiten, wurde erkannt. (Gadola & Leemann, 2007, S. 14; Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 27-29; Napier, 2012, S. 361; Napier & Goswell, 2012, S. 5).

2.3.3. Sprachvermittlermodell⁶

Auf das Maschinenmodell folgte das Sprachvermittlermodell, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass in der Kommunikation von Angesicht zu Angesicht das Maschinenmodell oft für die Interaktion der Beteiligten nicht hilfreich war.

Im Sprachvermittlermodell wird anerkannt, dass der oder die Dolmetscher*in ein menschliches Wesen ist, mit dem Auftrag, die Kommunikation zu ermöglichen zwischen Gesprächspartner*innen, die keine gemeinsame Sprache haben. Dabei können Dolmetscher*innen

⁶ Da «Sprachvermittlermodell» ein in der Literatur feststehender Begriff ist, wird hier auf eine gendergerechte Schreibweise verzichtet.

verschiedene Mittel wie Paraphrasierung, Nachfragen, backchannelling⁷, etc. nutzen, um die Interaktion so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Physischen und psychischen Herausforderungen des Settings für Dolmetscher*innen wird Beachtung geschenkt (Gadola & Leemann, 2007, S. 14; Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 29; Napier & Goswell, 2012, S. 4; Winkler, 2012, S. 167).

2.3.4. Bilingual-bikulturelles Modell

Gebärdensprachdolmetscher*innen, die vorwiegend als *community interpreter* arbeiteten, fühlten sich in ihrer Rolle als Sprachvermittler mehr und mehr eingeschränkt durch Ehrenkodizes. In diesen Settings ist eine aktivere Beteiligung des oder der Dolmetscher*in oft nötig, um eine erfolgreiche Kommunikation zu gewährleisten (Napier & Goswell, 2012, S. 5).

Das bilingual-bikulturelle Modell anerkennt, dass Dolmetscher*innen zusätzlich zu den linguistischen Kompetenzen Kenntnisse zweier (oder mehr) Kulturen haben müssen. Es basiert auf der Anerkennung der Gebärdensprache als vollwertige Sprache und der Erkenntnis, dass Sprache und Kultur untrennbar miteinander verbunden sind. Gebärdensprachbenutzende Personen werden zunehmend als sprachliche und kulturelle Minderheitengruppe wahrgenommen. Dolmetscher*innen müssen all ihr Wissen anwenden, um eine Äusserung nicht nur auf der sprachlichen, sondern auch auf der kulturellen Ebene korrekt zu dolmetschen. Dabei sollen sie sich auch entsprechend der Kultur der an der Interaktion Beteiligten angemessen verhalten; sie sind eine aktiv an der Kommunikation beteiligte dritte Partei (Gadola & Leemann, 2007, S. 14,15; Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 29; Napier & Goswell, 2012, S. 4). Als Mitglieder der Mehrheitskultur können Dolmetscher*innen im Setting Macht ausüben. Sie müssen deshalb auch gegenüber den Gesprächspartner*innen eine Verantwortung tragen. Diese Macht muss neutral ausgeübt werden, was aber schwer zu kontrollieren ist, da Dolmetscher*innen in den meisten Settings die einzigen sind, die den vollen Gesprächsinhalt erfassen können. Dolmetscher*innen unterliegen leicht dem Verdacht ihre Gebärdensprachkompetenz zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen (Gadola & Leemann, 2007, Shores, 2013, S. 74-76; Uhlig, 2012, S. 330; S. 15).

2.3.5. Neuere Modelle

In der neueren Literatur werden weitere Rollen-Modelle für Dolmetscher*innen diskutiert. Im Partnermodell⁸ werden Dolmetscher*innen als Verbündete oder Partner der gebärdensprachbenutzenden Personen beschrieben, sie sollen in Form eines Teammitglieds mit ihnen zusammenarbeiten. Interessanterweise tendieren neuere Modelle dazu, die früher so

⁷ Von «backchannel» (engl.), «Rückkanal», Signal, mit welchem der/die Hörer*in in dem/der Sprecher*in einen Hinweis gibt auf das Empfangen der Botschaft. Der/die Hörer*in zeigt damit an, dass er/sie im Kontakt mit dem/der Sprecher*in ist und das Gespräch aufrechterhält. Definition nach LingTermNet der Uni Düsseldorf. Verfügbar unter: <https://gsw.phil-fak.uni-duesseldorf.de/diskurslinguistik/index.php?title=Backchannel>

⁸ *Partnermodell* ist ein in der Literatur feststehender Begriff, daher wird hier auf eine gendergerechte Schreibweise verzichtet.

hochgehaltene Neutralität und Unparteilichkeit der Dolmetscher*innen zugunsten einer verstärkten Zusammenarbeit mit den gebärdensprachbenutzenden Personen aufzugeben. Hier scheint sich der Kreis hin zum Helfermodell zu schliessen, wobei der entscheidende Unterschied das selbstbewusste Auftreten und selbstbestimmte Handeln der gebärdensprachbenutzenden Personen ist (Gadola & Leemann, 2007; 16; Holcomb, 2018, S. 21; Napier, 2012, S. 362).

Im folgenden Abschnitt wird ein weiteres Konzept vorgestellt, dass Dolmetscher*innen nicht in eine einzige fixe Rolle pressen möchte, sondern davon ausgeht, dass Dolmetscher*innen in jedem Setting unterschiedliche Rollen einnehmen können und müssen (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. xiv).

2.4. Das Konzept eines Handlungsraumes

Die vier bekannten Dolmetsch-Modelle haben eine unterschiedliche Sicht darauf, wie Dolmetscher*innen mit Gesprächsbeteiligten interagieren sollen. Sie geben Leitlinien für professionelle Entscheidungen der Dolmetscher*innen (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 30).

Viele Faktoren beeinflussen während eines Settings das Rollenverhalten von Dolmetscher*innen, einerseits intrinsische wie die persönliche Weltanschauung, andererseits extrinsische wie ein Ehren- oder Ethikkodex, welche das eigene Verhalten be- und vorschreiben. Die Rolle der Dolmetscher*innen kann definiert werden als eine Kombination von äusseren Erwartungen und eigenen Verhaltensmustern und als das tatsächliche Ausüben von Rechten und Pflichten eines Individuums in einer bestimmten sozialen Interaktion (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 12,14). Nach Meinung von Llewellyn-Jones und Lee (2014) gibt es nicht eine feste Rolle, welche der oder die Dolmetscher*in einnimmt, sondern es ist eine Vielzahl von Rollen, derer sie sich im Verlauf einer Interaktion bedienen (S. 54).

Llewellyn-Jones und Lee (2014) führen aus, dass die durch Ethik-Kodizes vorgeschriebenen Verhaltensmuster die erfolgreiche Arbeit von Dolmetscher*innen behindern, vor allem wenn diese Regeln enthalten, die das natürliche Verhalten in kommunikativen Situationen einschränken.

“What is ‘right’ in one context and one interaction between one set of participants with one combination of skills and with one or several shared goal(s), is unlikely, if only one of those parameters changes, to be ‘right’ in in another, and it is this truism about interpreting that the existing role definitions and codes of conduct fail to reflect» (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 61).

Sie plädieren dafür, dass sich Dolmetscher so verhalten wie es von den Gesprächsbeteiligten erwartet wird. Indem Dolmetscher*innen ihr eigenes Verhalten normalisieren und an das Verhalten der Beteiligten anpassen, vereinfachen sie den Zugang zu einer erfolgreichen Interaktion (S. 31).

2.4.1. Handlungsraum

Nach vielen Jahren in der Lehre und Forschung schlagen Llewellyn-Jones und Lee (2014) eine nicht regelbasierte Beschreibung der *Rolle* von Dolmetscher*innen vor. Sie sind der Meinung, dass das Verhalten von Dolmetscher*innen vollständiger und nutzbringender geleitet wird durch den Handlungsraum, englisch *role-space*, den diese in jedem Setting einnehmen und sich erschaffen (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 10). Llewellyn-Jones und Lee (2014) schreiben: «What we are investigating here is the room the interpreter has to manoeuvre and how much freedom he or she has to make professional decisions» (S. 9).

Ein so gearteter Handlungsraum wird durch verschiedene Faktoren bestimmt, die man anhand von drei Hauptachsen aufzeigen kann:

- Die X-Achse ist das *alignment*, die *Ausrichtung* auf die Gesprächsteilnehmer.
- Die Y-Achse betrifft das *interaction management*, also die *Interaktions-Steuerung*.
- Die Z-Achse zeigt die *presentation of self*, die *Selbstpräsentation* auf.

(Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 10)

In diesen drei Dimensionen treffen Dolmetscher*innen in jedem Setting Entscheidungen und sie müssen verschiedene Strategien anwenden, damit es zu einer erfolgreichen Interaktion kommt. Indem die von den Dolmetscher*innen antizipierte oder tatsächliche Position, die sie während eines Settings einnehmen, Punkten im dreidimensionalen Raum der drei Achsen zugeordnet wird, kann der Handlungsraum aufgezeichnet und abgegrenzt werden. Die Beziehungen der Gesprächspartner zueinander und ihre Rollen innerhalb eines Settings verändern sich; jede Interaktion ist ein dynamischer Prozess. Damit verändern sich auch die Handlungsräume, die Dolmetscher*innen im Verlaufe einer Interaktion einnehmen genauso dynamisch (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 11).

Auch wenn sich die Beobachtungen von Llewellyn-Jones und Lee auf Lautsprach-Gebärdensprach-Dolmetsch-Situationen beziehen, wird von Dolmetscher*innen mit anderen Sprachkombinationen ähnliches berichtet (ebd.). In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Achsen genauer beschrieben.

2.4.2. Selbstpräsentation

Im *concept of role-space* von Llewellyn-Jones und Lee (2014) wird die Selbstpräsentation in der Z-Achse ausgedrückt, wobei diese von einer niedrigen Selbstpräsentation entsprechend dem oben beschriebenen Maschinenmodell bis zu einer hohen Selbstpräsentation reicht, wie sie in einer gewöhnlichen Interaktion von Menschen natürlicherweise erwartet wird (S. 31).

Niedrige Selbstrepräsentation drückt sich darin aus, dass Dolmetscher*innen nicht interagieren, keine Informationen vorlegen, sich unsichtbar machen, direkt an sie gerichtete Fragen nicht beantworten und von sich selber in der 3. Person sprechen. Dieses Verhalten stimmt mit

dem oben beschriebenen Maschinenmodell überein (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 31). Hohe Selbstrepräsentation bedeutet, dass Dolmetscher*innen für sich selber sprechen, Informationen von sich aus liefern (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 15), sich vorstellen und von sich selber in der 1. Person sprechen (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 32). Auch Höflichkeit ist ein Zeichen hoher Selbstrepräsentation (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 66). Dazwischen liegt ein Kontinuum.

Das Mass der Selbstrepräsentation ist unterschiedlich in verschiedenen Settings, variiert aber auch innerhalb eines Settings. Es ist ein grundlegendes Merkmal jeder menschlichen Interaktion, dass man sich in das Gegenüber hinein fühlt und versteht, warum jemand sagt was er oder sie sagt. Wenn sich Personen zum ersten Mal treffen, ist es oft nötig, dass sich der oder die Dolmetscher*in offen präsentiert, um das Vertrauen der Beteiligten zu gewinnen. Personen, die sich in einem professionellen Rahmen zum ersten Mal treffen, wenden üblicherweise diese Strategie an. Indem auch sie sich der Situation angemessen verhalten, können sich die Beteiligten an sie gewöhnen, ihr Arbeiten wird weniger als Störfaktor wahrgenommen. Dolmetscher*innen, die sich vorstellen, nach Informationen bezüglich des Settings und Ablaufs fragen, verhalten sich also der Norm entsprechend. Nichtbeteiligung des Dolmetschers wirkt auf Beteiligte wie Desinteresse (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 27). Wenn Vertrauen aufgebaut wurde, kann sich der oder die Dolmetscher*in mehr und mehr zurücknehmen in der Selbstrepräsentation, um die Beteiligten erfolgreich interagieren zu lassen (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 32).

2.4.3. Ausrichtung auf die Beteiligten

Die X-Achse dreht sich um das *alignement*, hier verstanden als die *Ausrichtung* auf die Gesprächspartner. Die Dolmetscher*innen bewegen sich auf dieser Achse von einer kompletten Ausrichtung auf die eine Partei bis hin zur kompletten Ausrichtung auf die andere Partei. Ziel der Dolmetscher*innen hierbei soll nicht die scheinbar neutrale Mitteposition sein, sondern in den meisten Settings ist ein gleichmässiges Ausrichten auf beide Gesprächsbeteiligten angemessen. Dies wird im Folgenden ausführlicher beschrieben. Auch wird darauf eingegangen, in welchen Settings und Situationen eine einseitige Ausrichtung angebracht ist.

Diese Achse der Ausrichtung scheint ein Gegensatz darzustellen zu vielen Ethik-Kodizes, auch zum Ehrenkodex in der Schweiz (Anhang A). Unparteilichkeit wird in der Dolmetscher-Ausbildung gelehrt und gilt als höchstes Gut der Dolmetscher*innen (Burger, 2017, S. 13; Gaddola & Leemann, 2007, S. 73).

Jede Begegnung zweier Menschen beginnt mit einem unbewussten Aushandeln der sozialen Nähe und Distanz, bis eine für die eine oder andere Partei der Situation angemessene Distanz besteht. Anschliessend wird diese Distanz aufrechterhalten. Ein typisches Beispiel ist die natürliche Distanz zwischen Lehrer*in und Schüler*in. Das Aushandeln und Aufrechterhalten der

sozialen Distanz oder Nähe geschieht durch Einspielen der Wortwahl, des Sprechstils und sogar der Körperhaltung (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 34). Es wird gewissermassen ein gemeinsamer Raum geschaffen. Darin wird nun Bedeutung hergestellt, indem das gegenseitige Verständnis abgesichert und bestätigt wird, durch non-verbale und paraverbale Äusserungen wie Nicken oder ein *mhm*. Eine gut eingespielte Interaktion zeigt sich in sich überlappenden Äusserungen und das Beenden der Äusserung des Gegenübers (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 35). Man kann diesen gemeinsamen Raum mit zwei sich überlappenden Kreisen beschreiben. Anfänglich ist der Kontakt zögerlich, es gibt nur wenig Überschneidung, aber schon durch einfaches Lächeln oder leichte Gesten kann diese vergrössert werden. Beide Beteiligten gehen davon aus, dass das vom Gegenüber Geäusserte eine Bedeutung für die gemeinsame Begegnung hat und wollen diese verstehen. Wenn Personen eine gemeinsame Sprache haben, wird die Überschneidung in der Regel schnell grösser, die beiden Kreise schieben sich quasi immer mehr übereinander, umso mehr, wenn schon ein gemeinsamer Ort, Kontext und Ziel vorhanden sind (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 36).

Dolmetscher*innen sollen unparteiisch sein, so wird es in vielen Dolmetscher*innen-Ausbildungen gelehrt und gelernt. Viele Dolmetscher*innen versuchen dies umzusetzen, indem sie alle Handlungen unterlassen, die nur schon den Anschein eines sich Annäherns an eine der Parteien erwecken, sie versuchen, sich quasi unsichtbar zu machen. Llewellyn und Jones nennen dies den *cloak of invisibility* (S. 28). Dieses Verhalten ist jedoch so ungewöhnlich für Personen, die keine Erfahrung in der Arbeit mit Dolmetscher*innen haben, dass eine natürliche Kommunikation behindert wird. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit der Beteiligten wird eher erschwert als unterstützt (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 34,38). Napier (2012) hält fest, dass Dolmetscher*innen in Community-Settings aktive Teilnehmer und deshalb nicht neutral sind. Diese Haltung wird heute für das Dolmetschen in allen Sprachen akzeptiert (S. 362). Llewellyn-Jones und Lee schreiben (2014): «As has been noted above, deliberate *non-convergence* can be viewed as deliberate *divergence*» (S. 39). Sie schlagen vor, dass Dolmetscher*innen wirklich teilnehmen, um ihren Einfluss auf das Setting zu minimieren. Da eine tatsächliche Unparteilichkeit und Neutralität unmöglich zu sein scheint, wäre es sinnvoller und produktiver, eine gleichwertige Ausrichtung auf die Gesprächspartner*innen anzustreben (S. 41).

Das Sich-aufeinander-Ausrichten wird erschwert, wenn Dolmetscher*innen sich so verhalten oder Instruktionen geben, dass sie eine der beiden Gesprächspartner*innen behindern oder dessen Handlungsraum beschränken. Es ist wichtig, die Position des oder der Dolmetscher*in so zu wählen, dass er oder sie einen gleichmässigen Abstand zu beiden Gesprächspartner*innen hat, sodass er oder sie sich auf beide gleich gut ausrichten kann. So kann eine triadische Kommunikation entstehen, also eine für alle drei Beteiligten gemeinsame Situation mit gemeinsamer Bedeutungsherstellung (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 44). Ein positiver

Nebeneffekt ist, dass beide Gesprächspartner*innen das Gefühl haben, aufeinander eingehen zu können, obwohl dies mittels eines oder einer Dolmetscher*in geschieht (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 45).

Die angemessene Ausrichtung der Dolmetscher*innen auf beide Gesprächspartner*innen ist stark vom Anlass der Verdolmetschung abhängig und es gibt dabei einige interessante Unterschiede.

2.4.3.1. Hörer-gerichtetes Design

Eine ungleiche Ausrichtung wird in einem weiten Feld von gedolmetschten Settings als angemessen betrachtet (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 54).

Im Bereich des *community interpreting* ist es sehr wahrscheinlich, dass das Mitglied der Minderheitssprache einen unterschiedlichen kulturellen Hintergrund und möglicherweise auch einen anderen Bildungshintergrund hat als die Benutzer der Mehrheitssprache. Daher treffen die Annahmen des oder der Sprecher*in bezüglich seiner Zuhörer*innen in der Regel nicht zu. Dolmetscher*innen müssen hier also die Information des oder der Sprecher*in viel stärker umformulieren, um den kulturellen Unterschieden und dem Wissenshintergrund der Zuhörer*innen Rechnung zu tragen. Daraus resultiert nach Meinung von Llewellyn-Jones und Lee (2014) eine wirksamere und brauchbarere Übersetzung, weil diese sich eher an der Bedeutung als am eigentlichen Wortlaut orientiert. Dolmetscher*innen richten sich in diesen Situationen stärker an ihren Zuhörer*innen aus als Konferenzdolmetscher, die sich mehr an den Sprechern ausrichten (S. 47).

Erfahrene Dolmetscher*innen behandeln Teilnehmer als zusammenarbeitende Partner*innen und nicht nur als zuhörende Teilnehmer*innen. Dolmetscher*in und Zuhörer*in beginnen gemeinsam Bedeutung herzustellen. Dieses Verhalten wird teilweise als «aus der Rolle treten» beschrieben. Es ist ein gutes Beispiel dafür, dass Unparteilichkeit und Objektivität nicht immer zielführend sind (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 47). Llewellyn-Jones und Lee sind jedoch der Meinung, dass dies eine angemessene Herangehensweise in diesen Settings ist, da der oder die Dolmetscher*in lediglich die Informationen, die den Zuhörer*innen der Mehrheitssprache zur Verfügung stehen, auch den Mitgliedern der Minderheitensprache zugänglich macht. Die Zusammenarbeit von Teilnehmer*in und Dolmetscher*in ist ein Bonus, weil erstere*r so effektiver arbeiten kann (S. 48).

2.4.3.2. Erwartung und Verhalten

Dolmetscher*innen müssen immer genau abwägen, welches Verhalten in einem gegebenen Setting angemessen ist. Indem sie sich nur auf eine*n einzelne*n Teilnehmer*in fokussieren, beispielsweise die einzige gebärdensprachbenutzende Person in einem Vortrag, wird diese höherem Druck ausgesetzt als die anderen Teilnehmer*innen, da diese unaufmerksam sein

können, sich die gebärdensprachbenutzende Person aber verpflichtet fühlt, den aufmerksamen Blick des oder der Dolmetscher*in zu erwidern. Wenn der oder die Dolmetscher*in sich hingegen wie der oder die Referent*in an eine ganze Gruppe richtet, hat die gebärdensprachbenutzende Person dieselben Voraussetzungen und Anforderungen wie alle anderen Teilnehmer*innen. Der oder die Dolmetscher*in richtet sich in diesem Fall auf den oder die Referent*in oder die präsentierende Institution aus (S. 49).

Fachpersonen fühlen sich teilweise von dem oder der Dolmetscher*in beobachtet und in ihrer Arbeit beurteilt. Dieses Gefühl kann gemäss Llewellyn-Jones und Lee (2014) vermindert werden durch Selbstpräsentation des oder der Dolmetscher*in und eine angemessene, ausbalancierte Ausrichtung auf die Gesprächspartner*innen (S. 53).

Von diplomatischen Dolmetscher*innen wird erwartet, dass sie politisch mit ihrem Arbeitgeber im Einklang stehen, und auch fest angestellte Arbeitsplatz-Dolmetscher*innen, die regelmässig mit derselben gebärdensprachbenutzenden Fachperson arbeiten, sollten die Ziele ihres Arbeitgebers teilen. Auch Dolmetscher*innen in schulischen Settings werden als Teil des Bildungssystems betrachtet, deren Ziel es ist, Schüler*innen der Minderheitssprache Erfolg zu ermöglichen. Mehr und mehr wird auch darüber berichtet, dass es in psychologischen und psychiatrischen Settings wichtig ist, dass die Fachperson und der oder die Dolmetscher*in eine partnerschaftliche Zusammenarbeit pflegen. Auch wenn in den vorher genannten Settings davon ausgegangen wird, dass der oder die Dolmetscher*in von vornherein auf eine Partei ausgerichtet ist, ist es dennoch unerlässlich, dass auch die andere Partei durch den oder die Dolmetscher*in angemessen repräsentiert wird, es zu einem wirklichen Dialog kommt und alle Gesprächspartner*innen teilnehmen in der gemeinsamen bedeutungsherstellenden Situation (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 54, 55).

2.4.4. Steuerung der Interaktion

In der Y-Achse des von Llewellyn-Jones und Lee (2014) vorgeschlagenen Konzepts des *role-space* wird die Interaktionssteuerung aufgezeichnet (S. 10). Dolmetscher*innen üben auf verschiedene Weise Kontrolle aus in einem Setting (Shores, 2013, S. 76). Einerseits regulieren sie den Konversationsfluss, indem sie den Sprecherwechsel und überlappendes Sprechen steuern, andererseits steuern sie durch das Arrangement der Sitzplätze und vorgängige Hinweise, wer wen anschauen darf. Dass Dolmetscher*innen alleine durch ihre Anwesenheit schon Einfluss haben auf jedes Setting steht hier ausser Frage (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 56, 57). Die Positionen auf der Y-Achse der Interaktionssteuerung reichen von einer hohen Steuerung bis zu einer geringen Steuerung. Ebenfalls kann die Steuerung *covert*, also verdeckt, oder *overt*, also offenkundig geschehen (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 72, 73).

In formellen Settings wie Ansprachen oder Vorträgen haben Dolmetscher*innen wenig bis keine Steuerungsmöglichkeiten (S. 70). Auf der anderen Seite dieser Achse liegt

beispielsweise die informelle Form der Arbeit eines Begleitdolmetschers (S. 71). Die Mehrheit der Einsätze von Dolmetscher*innen sind jedoch Settings, in denen ein*e Minderheitssprachbenutzer*in Zugang zu einem öffentlichen Dienst möchte und das Ziel aller Beteiligten ist, dass die Kommunikation für alle klar und verständlich ist. In solchen Settings werden die Eingriffe der Dolmetscher*innen von den Gesprächspartner*innen mehr toleriert. Eine offenkundige Steuerung der Interaktion durch Nachfragen, Rückfragen und Verständnisabsicherung unterstützt in diesen Situationen den Gesprächsfluss und fühlt sich für die Beteiligten natürlicher an (S. 72).

Wie diese Steuerung aussehen kann, wird im Folgenden erläutert.

2.4.4.1. Entscheidung über Relevanz

Eine Art der Steuerung, die vor allem bei nicht ausgebildeten Dolmetscher*innen vorkommt, ist das gezielte oder unbewusste Entscheiden, welche Teile eines Gespräches gedolmetscht werden und welche weggelassen werden. Durch die Forderung, dass alles, was in einem Setting gehört und wahrgenommen wird, gedolmetscht werden muss, soll die darin liegende Macht der Dolmetscher*innen gemindert werden. Professionelle Dolmetscher*innen halten sich an die getreue Verdolmetschung, dennoch haben auch sie Macht, das Setting mit verschiedenen Mitteln zu steuern, da auch sie mit Sprecherwechsel, überlappenden Äusserungen und simultanem *backchannelling* umgehen müssen. In diesem Fall wird den Dolmetscher*innen der Raum genommen für professionelle Entscheidungen darüber, welche Elemente Teil der eigentlichen Konversation sind und welche Elemente quasi Hintergrundgeräusche sind. Insbesondere heikel ist die Forderung, auch privat Gemeintes solle ohne Vorwarnung öffentlich gemacht werden (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 56-58).

2.4.4.2. Steuerung des Sprecherwechsels

Dolmetscher*innen steuern den Sprecherwechsel mit dem Ziel, dass das Gespräch so natürlich als möglich fließt. Diese Art der Steuerung wird durch die Gesprächsteilnehmer als angemessen und sogar hilfreich empfunden. In Settings mit einem natürlichen Machtgefälle zwischen den Gesprächspartner*innen, zum Beispiel in einem Gespräch zwischen medizinischer Fachperson und Patient*in, oder in einem Lehrperson-Schüler*innen-Setting ist die Angemessenheit der Steuerung des Gesprächs von diesem Machtgefälle abhängig. In Settings mit gleichberechtigten Parteien, beispielsweise einer Diskussionsrunde unter Schüler*innen oder in einer Kleingruppenarbeit, wird vor allem von Dolmetscher*innen in Ausbildung oftmals unbewusst die lautsprachliche Äusserung der gebärdensprachlichen vorgezogen. Möglicherweise sind muttersprachlich lautsprachliche Dolmetscher*innen sensibler auf lautsprachlich angemessene Interaktionsnormen und unsicherer in Bezug auf Höflichkeitsnormen in der Gebärdensprachkultur. In der Diskussion mit gebärdensprachlich kommunizierenden Gesprächsteilnehmer*innen kann angemessenes Steuern des

Sprecherwechsels reflektiert und gelernt werden, statt über gebärdensprachliche Äusserungen weiter zu gebärden und diese somit zu ignorieren (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 59).

Llewellyn-Jones und Lee (2014) führen aus, dass für gebärdensprachbenutzende Personen die Haltung der Dolmetscher*innen wichtig ist, denn nur mit deren richtiger Haltung können sie darauf vertrauen, dass diese dazu Sorge tragen, dass sie sich nicht lächerlich machen, weil sie kulturelle Normen und Erwartungen der lautsprachlichen Mehrheitsgesellschaft nicht kennen (S. 61). Sie stützen sich dabei auf die Arbeit von Roy (2000). Genau diese Art der Kontrolle einer Interaktion sprengt jedoch den Rahmen aller traditionellen Dolmetschermodelle, welche die Rolle der Dolmetscher*innen beschreiben. Dieses Verhalten würde als *aus der Rolle treten* und gar als unprofessionell bezeichnet werden (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 62).

2.4.4.3. Steuerung durch direkte Intervention

Wenn Dolmetscher*innen bitten, dass jemand lauter oder deutlicher spricht, steuern sie das Setting, ebenso durch Nachfragen, wenn eine Aussage mehrdeutig ist oder ein Ausdruck nicht verstanden wurde. Zudem haben Dolmetscher*innen oft ein gutes Gefühl dafür, ob die Gesprächspartner einander verstehen oder nicht, trotz korrekter Verdolmetschung. So haben sie die Möglichkeit, die Gesprächspartner*innen zu informieren, wenn sie bemerken, dass aneinander vorbei gesprochen wird. Das Hinweisen auf kulturelle Hintergrundinformationen bietet eine weitere Möglichkeit, direkt auf das Setting einzuwirken. Diese von den Dolmetscher*innen selber initiierten Äusserungen sind gemäss Corsellis (2008) in jedem Setting angebracht (S. 48). Die Analyse vieler Anlässe, die gedolmetscht wurden, zeigt jedoch, dass eine grössere Vielfalt von Interventionen durch Dolmetscher*innen nötig und auch angemessen ist. Durch *Backchanneling* und Annäherung an die jeweiligen Gesprächspartner*innen als eine reale Person im Setting kann der oder die Dolmetscher*in zumindest mit jeweils einer Person abwechslungsweise geteilte Bedeutung herstellen (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 64, 66).

2.4.4.4. Offenkundige versus verdeckte Steuerung

Llewellyn-Jones und Lee (2014) sind der Meinung, dass Dolmetscher*innen unauffälliger sind, wenn sie die Interaktion eher verdeckt steuern. Aufmerksamkeit auf den Dolmetsch-Prozess lenkt die Beteiligten ab (S. 66). Als Beispiel hierfür wird genannt, dass Community-Dolmetscher*innen gelehrt werden, «Dolmetsch-Fehler» zu sagen, bevor sie einen Fehler korrigieren. Kein anderer Beruf kennt eine solche Praxis und auch Konferenzdolmetscher*innen korrigieren einen allfälligen Fehler und fahren weiter im Text, ohne darauf extra hinzuweisen. Statt explizit nachzufragen und um Wiederholung zu bitten, sollen Dolmetscher*innen vielmehr durch Rückkoppelung das Verständnis absichern. Dies führt zu einem flüssigeren Kommunikationsverlauf (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 67).

2.4.4.5. Steuerung von überlappendem Sprechen

Dolmetscher*innen können unmöglich zwei gleichzeitige Äusserungen gleichzeitig dolmetschen. Wenn Dolmetscher*innen überlappendes Sprechen steuern, indem sie schon vor dem Gespräch bitten, nacheinander zu sprechen und auch während dem Gespräch wieder auf diese Kommunikationsregel hinweisen, verhindern sie damit, dass die beiden Gesprächspartner*innen eine gemeinsame Situation erschaffen. Jegliche geteilte Bedeutungsherstellung kann so nur zwischen jeweils einem oder einer Gesprächspartner*in und dem oder der Dolmetscher*in entstehen (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 67, 68). Offenkundige Steuerung des überlappenden Sprechens geschieht, indem Dolmetscher*innen entweder einen oder beide Sprecher unterbrechen und dann das Wort nacheinander erteilen, einen Teilnehmer kurzzeitig ignorieren, sich dessen Äusserung einprägen und diese nachliefern, wenn die erste Äusserung fertig ist oder überlappendes Sprechen ignorieren und so akzeptieren, dass ein Teil der Konversation wegfällt (Roy, 2000, S. 85). Diese Form der Steuerung ist besonders einschränkend bei Kleingruppenarbeiten und in Sitzungen, in denen zusammengearbeitet werden soll, da besonders in solchen Situationen das überlappende Sprechen ein wichtiger Teil der gemeinsamen Meinungsbildung ist. Eine Möglichkeit des Steuerns, die überlappendem Sprechen Raum gibt, ist das kurzzeitige Unterbrechen des Dolmetschens der ersten Äusserung, um als Einschub die andere Äusserung einzuflechten und sofort mit der ersten Äusserung weiterzufahren. Diese Technik eignet sich besonders für kurze phatische Einschübe und Feedbacks, die in erster Linie der gemeinsamen Bedeutungsherstellung dienen. Indem Dolmetscher*innen ein ähnliches Register benutzen wie die Teilnehmenden, werden solche Eingriffe kaum wahrgenommen, die Dolmetscher*innen können jedoch besser mit überlappendem Sprechen umgehen (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 69, 70).

2.5. Themeneingrenzung

Jedes Setting ist einzigartig, dennoch lassen sich Settings, die sich in einem ähnlichen Umfeld abspielen, thematisch gruppieren. In der Literatur werden für *community interpreter* Settings im Rechtssystem, im Bildungswesen, im Sozialwesen und im medizinischen Bereich genannt (Corsellis, 2008, S. 5; Wadensjö, 1998, S. 48). Wie in den vorangehenden Kapiteln ausgeführt ist der Handlungsraum, in dem sich der oder die Dolmetscher*in bewegt, abhängig vom jeweiligen Setting. Um den Rahmen einer Bachelor-Arbeit nicht zu sprengen, musste sich die Autorin auf eine Art von Setting einschränken.

2.5.1. Das medizinische Setting

Das Dolmetschen in medizinischen Settings ist vielfältig, angefangen beim Vereinbaren eines Termins über das Besprechen komplexer Operationen und Diagnosen bis zum Arrangieren der Pflege zu Hause (Gonzalez, Lummer, Plue & Ordaz, 2018, S. 214). So sind auch die Anforderungen an Dolmetscher*innen in diesen Settings gross. Das Ziel soll das Bereitstellen

einer wirksamen Kommunikation sein (Gonzales, Lummer, Plue & Ordaz, 2018, S. 221). Eine Besonderheit medizinischer Settings ist, dass über den linguistischen Inhalt dessen, was der Patient sagt, hinaus auch wichtig ist, wie dieser sich ausdrückt, also welche Körperhaltung er einnimmt und was mit nonverbalen Mitteln wie Blickkontakt, Gesichtsausdruck und Gestik ausgedrückt wird (Van Vaerenbergh, 2020, S. 312). Weiter schreibt Van Vaerenbergh (2020): «But how will/can/should an interpreter convey the linguistic, paralinguistic and nonverbal characteristics of a healthcare provider-patient conversation?» (S. 313). Kushalnagar und Rashid (2014) sprechen die *machtlose* Position an, in der sich gebärdensprachbenutzende Personen unter anderem in medizinischen Settings befinden (S. 43). Shores (2012) bemerkt dazu, dass Dolmetscher*innen ihre Macht und Verantwortung dazu nutzen sollten, die gebärdensprachbenutzende Person zu ermächtigen (S. 78).

Schon in diesen wenigen Sätzen zeigen sich die besonderen Herausforderungen, die sich Dolmetscher*innen stellen, wenn sie in medizinischen Settings arbeiten und es lässt sich erahnen, dass Dilemmata im Zusammenhang mit dem Ehrenkodex auftauchen können.

In medizinischen Settings bestehen drei unterschiedliche Perspektiven: die der medizinischen Fachperson, die des oder der Patient*in und die des oder der Dolmetscher*in. Winkler (2012) berichtet, dass weder dem Patienten oder der Patientin noch der Ärzteschaft immer klar sei, was die Rolle der Dolmetscher*innen ist und in diesem Bereich Aufklärungsbedarf besteht (S. 167). Gonzalez, Lummer, Plue & Ordaz (2018) beschreiben die Sichtweise der gebärdensprachbenutzenden Personen und schlagen verschiedene Lösungen zur Überwindung von Kommunikationsbarrieren vor, wobei sie betonen, dass zuerst dem grundlegenden Recht auf eine adäquate Dolmetsch-Dienstleistung entsprochen werden muss (S. 219). Zwintscher (2016) berichtet ebenfalls darüber, wie wichtig eine gelingende Kommunikation aus Sicht sowohl der Patient*innen als auch der Ärzteschaft ist, und dass bei Ärzt*innen ein grosser Bedarf nach Information diesbezüglich besteht (S. 111). Auch die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (2019) führt in ihrer Broschüre bezüglich der Kommunikation im medizinischen Alltag aus, dass die Aufgabe professioneller Dolmetscher nicht so klar sei (S. 58). Seeber (2001) geht auf die für Dolmetscher*innen wichtige Frage ein: «Doch wo verläuft die Grenze zwischen Erleichterung der Kommunikation und Hilfestellung? Kann ein Dolmetscher bestimmte Konzepte, die der Gehörlose trotz korrekter Verdolmetschung nicht versteht, erklären oder überschreitet er dadurch seinen Aufgabenbereich?» (S. 15). Aus dieser Frage ergibt sich die Forschungsfrage, welche dieser Arbeit zugrunde liegt.

2.5.2. Forschungsfrage

In dieser Bachelor-Arbeit sollen Handlungsstrategien von Gebärdensprachdolmetscher*innen in medizinischen Settings untersucht werden. Dabei stellt sich die folgende Forschungsfrage:

Welche Handlungsstrategien wenden Gebärdensprachdolmetscher*innen, die in der deutschen Schweiz arbeiten, in medizinischen Settings, insbesondere in Interaktionen zwischen medizinischem Fachpersonal und Patient*innen, an?

Mit Hilfe des *concept of role-space* von Llewellyn-Jones und Lee (2014) werden mögliche Handlungsräume aufgezeichnet, welche die Dolmetscher*innen in den unterschiedlichen Momenten einer Interaktion im medizinischen Bereich einnehmen.

3. Methoden

Das Vorgehen für die Beantwortung der Forschungsfrage und die dafür gewählten Methoden werden in den folgenden Kapiteln ausgeführt.

Ein qualitatives Vorgehen bot sich für die Beantwortung der Forschungsfrage an. Qualitative Forschung befasst sich mit nicht-standardisierten Daten und deren Analyse mit nicht-standardisierten Analysemethoden. Ziel ist nicht die zahlenmässige Erfassung und Auswertung von Daten, sondern das Aufdecken von komplexen Zusammenhängen und das Rekonstruieren von subjektivem Sinn (Kühn & Koschel, 2018, S. 38). In einem problemzentrierten Gruppeninterview nach Witzel (2000) wurden Gebärdensprachdolmetscher*innen, die in der deutschsprachigen Schweiz arbeiten, zu ihren individuellen Handlungsstrategien befragt. Die Befragung erfolgte strukturiert durch einen Interviewleitfaden, der nach dem von Kühn und Koschel (2018, S. 91-133) vorgeschlagenen Vorgehen erarbeitet wurde. Das Ergebnis wurde nach der Methode von Kuckartz (2016, S. 100) analysiert.

3. 1. Das Gruppeninterview

Als qualitative Methode der Befragung ist das Gruppeninterview besonders geeignet, da im Verlauf der Befragung ein gemeinsames Bewusstsein der Teilnehmer*innen für das Thema und dessen Problematik entstehen kann. Die Dolmetscher*innen erörtern gemeinsam Schlüsselbegriffe und -Konzepte, wobei gruppenspezifische Prozesse einen Einfluss auf die Meinungsbildung haben (Kühn & Koschel, 2018, S. 51, 53, 229, 256, 261).

Durchgeführt wurde das Gruppeninterview in Form eines problemzentrierten Interviews (Witzel, 2000), das zur Anregung der Diskussionen mittels eines Leitfadens teilstrukturiert wurde. Dieser wurde nach sorgfältiger Auseinandersetzung mit der Thematik mit dem von Kühn & Koschel (2018) vorgeschlagenen Vorgehen erstellt, indem sich die Leitfragen am theoretischen Hintergrund orientieren und doch offen formuliert wurden. Die Grundprinzipien qualitativer Forschung der Alltagsbezogenheit und Offenheit wurde somit beachtet (S. 91-133).

3.2.1. Sample

Als ideale Gruppengrösse empfehlen Kühn & Koschel (2018) drei, maximal acht Personen (S. 67,77). Die Sampleauswahl erfolgte gezielt und theoriegeleitet (Flick, 2016, S. 26). Das heisst, die Teilnehmer*innen wurden nicht zufällig ausgewählt, sondern aufgrund ihres Berufes. Zudem sollten sie selber Erfahrungen im Dolmetschen in medizinischen Settings haben. In der Schweiz gibt es nur eine kleine Anzahl von Gebärdensprachdolmetscher*innen, etwa 80 Personen (bgd, 2021). Es wurden Dolmetscher*innen angefragt, die der Autorin dieser Arbeit aufgrund früherer Begegnungen im Zusammenhang mit Praktika oder Anlässen der bdg bekannt waren. Zur Vermeidung von Einseitigkeiten der Antworten aufgrund der Ausbildung, die sich in den letzten 35 Jahren stetig gewandelt hat (Gadola & Leemann, 2007, S. 17-19), wurden gezielt Dolmetscher*innen aus unterschiedliche «Generationen» ausgewählt. Zehn Dolmetscher*innen wurden persönlich per Mail angefragt für die Teilnahme am Gruppeninterview und konnten selber entscheiden, ob sie dem Auswahlkriterium entsprechen.

Auf diese Weise konnten fünf Dolmetscherinnen, alles Frauen, für das Gruppeninterview gefunden werden. Alle hatten zum Zeitpunkt des Interviews mindestens vier Jahre Berufserfahrung, teilweise deutlich länger. Die Teilnehmerinnen wurden darüber informiert, dass das mittels Audioaufnahmegerät aufgezeichnete Gruppeninterview ausschliesslich in Form der anonymisierten schriftlichen Transkription weiterverwendet wird. Jede Teilnehmerin musste vor Beginn eine Einverständniserklärung (Anhang B) unterschreiben. Um die Anonymität der Teilnehmerinnen zu wahren, wird auf eine detailliertere Beschreibung des Samples verzichtet.

3.2.2. Der Leitfaden

Kühn & Koschel beschreiben das Gruppeninterview in vier Phasen. Die Einführungsphase beinhaltet das Vorstellen der Rahmenbedingungen, es folgt ein kurzes Warm-Up, um eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen und ins Thema einzusteigen. Die Diskussion im Hauptteil regt den gegenseitigen Austausch und die Meinungsbildung an. Der Abschlussteil dient der Bündelung. Der Aufbau des Leitfadens folgt diesen Phasen (Kühn & Koschel, 2018, S. 99).

Das Vorstellen der Rahmenbedingungen wurde im Leitfaden genau ausformuliert, um das Weglassen wichtiger Informationen zu vermeiden (Anhang C, S. 1). Da die Dolmetscherinnen sich schon kannten, wurde in der Warm-Up-Phase keine Vorstellungsrunde eingeplant, sondern direkt der Einstieg ins Thema gemacht mit der Frage nach dem Handeln der Dolmetscherinnen in einem typischen Gespräch zwischen Arzt oder Ärztin und Patient*in (Anhang C, S. 2). Die Frage wurde bewusst sehr offen formuliert, um den Teilnehmerinnen zu ermöglichen, die Richtung selber vorzugeben. Das Ziel dabei war, das Gespräch anzustossen und den Austausch zu fördern. Jede Dolmetscherin sollte ungezwungen über eigene

Erfahrungen berichten und eigene Perspektiven einbringen können. Das Thema wurde im ersten Schritt allgemein angegangen, es wurde nicht direkt auf die eigentliche Forschungsfrage abgezielt. Während dem Interview wurden fortlaufend die erwähnten Situationen in Stichworten auf Karten festgehalten für die weitere Arbeit im Hauptteil (Kühn & Koschel, 2018, 101-103, 105).

Der Hauptteil wurde in drei Schritte gegliedert. Mit dem ersten Schritt wurde die breit gefächerte Diskussion langsam auf die eigentliche Problemstellung zugespitzt, es sollte eine thematische Verengung stattfinden (Kühn & Koschel, 2018, S. 104, 105). Es wurde nun explizit nach herausfordernden Situationen während dem Dolmetschen in einem medizinischen Setting gefragt (siehe Anhang C, S. 3). Die Schlüsselfrage (Kühn & Koschel, 2018, S. 106) «Was machst du dann? Was macht ihr in dieser Situation?» fokussierte das Gespräch auf die Forschungsfrage. Die Dolmetscherinnen sollten dazu angeregt werden, über ihr eigenes Handeln im oben genannten Setting zu berichten.

Im nächsten Schritt wurde der Ehrenkodex (siehe Anhang A) vorgelegt. Die Karten mit den in Stichworten festgehaltenen Situationsbeispielen wurden von den Dolmetscherinnen auf dem Tisch nach dem Kriterium ihrer Nähe oder Distanz zum Ehrenkodex angeordnet (siehe Anhang C, S. 4). Handlungsdilemmata im Zusammenhang mit dem Ehrenkodex konnten so aufgedeckt werden. Zwei Situationen, die sie als besonders herausfordernd erleben, wurden von den Dolmetscherinnen zur Weiterarbeit ausgewählt. So hatten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit, selber Schwerpunkte zu setzen (Kühn & Koschel, 2018, S. 121).

Der dritte Schritt innerhalb des Hauptteils des Gruppeninterviews umfasste den Entwurf einer Landkarte (Kühn & Koschel, 2018, S. 113). Die Gesprächsleiterin legte in wenigen Sätzen das Konzept des *role-space* von Llewellyn-Jones und Lee (2014) dar. Das Konzept wurde visuell verdeutlicht, indem die Achsen mit Klebeband auf den Tisch geklebt und beschriftet wurden. Die zuvor ausgewählten Situationen wurden nun besprochen im Zusammenhang mit dem vorgestellten Konzept. Die Dolmetscherinnen sollten verbalisieren, wie sie in den unterschiedlichen Situationen handeln. Die Handlungsstrategien der Dolmetscherinnen sollten so nochmals reflektiert werden (siehe Anhang C, S. 5).

Zum Abschluss des Gruppeninterviews wurde gemäss dem Prinzip der Offenheit nach noch nicht besprochenen Handlungsdilemmata gefragt, um Gelegenheit zu geben, die Diskussion zu reflektieren und Fehlendes zu ergänzen (Kühn & Koschel, 2018, S. 122).

Der Leitfaden wurde bewusst kurz gehalten und beschränkte sich auf die wichtigsten Fragen, um die Diskussion nicht einzuengen. Die Teilnehmerinnen sollten so die grösstmögliche Freiheit erhalten (Kühn & Koschel, 2018, S. 93, 105, 127).

3.2. Datenerhebung

Die Datenerhebung orientiert sich an der in der qualitativen Forschung geforderten Offenheit (Flick, 2016, S. 26). Sie erfolgte während des Gruppeninterviews, das mit einem Audioaufnahmegerät aufgezeichnet wurde. Das Interview wurde in schweizerdeutschem Dialekt durchgeführt, um ein möglichst freies und unbeschwertes Gespräch zu ermöglichen (Kühn & Koschel, 2018, S. 262).

Die pandemiebedingten behördlichen Vorgaben⁹ stellten für die Datenerhebung eine besondere Herausforderung dar. Einerseits galten abhängig von der Raumgrösse Personenzahlbeschränkungen und andererseits mussten Abstandsregeln eingehalten werden. Es wurde in Betracht gezogen, das Gruppeninterview virtuell durchzuführen. Diese Idee wurde jedoch verworfen, da eine gruppendynamische Zusammenarbeit der Teilnehmerinnen dadurch eingeschränkt geworden wäre (Kühn & Koschel, 2018, S. 287).

Die Autorin führte zum ersten Mal ein Gruppeninterview im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit durch. Kühn & Koschel (2018, S. 93) weisen auf das Risiko von Moderationsfehlern hin. Die gründliche Vorbereitung und Inanspruchnahme der von der Hochschule für Heilpädagogik angebotenen Methodenberatung half, diese Fehler zu minimieren. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Interviewerin aufgrund ihrer Unerfahrenheit das Gruppeninterview nicht optimal durchgeführt hat. In Kapitel 5 wird auf diesen Punkt nochmals eingegangen.

3.3. Datenaufbereitung

Die Audioaufnahme des Gruppeninterviews wurde für die Datenaufbereitung in die deutsche Schriftsprache transkribiert. Dabei lag der Fokus auf den Fakten. Um die Authentizität zu erhalten, sollte die Transkription dennoch nahe an der Ausgangssprache liegen. Deshalb wurden Dialekteigenheiten, beispielsweise Kausalsätze mit *weil* ohne Verbletzstellung, nicht gänzlich aufgelöst. Auch Stocken, Wortwiederholungen und Wortabbrüche wurden transkribiert, ebenso Gelächter und Pausen. Im Laufe des Interviews gemachte Aussagen in der Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS), in der Regel von den Teilnehmerinnen in Lautsprache begleitet, wurden zur Verdeutlichung in GLOSSEN geschrieben. Aussagen, die als direkte Rede gemeint waren, wurden in Anführungszeichen gesetzt. Wenn Worte speziell betont wurden, sind sie in der Transkription unterstrichen. Besondere Ausdrucksweisen, zum Beispiel Ironie oder Ärger, wurde als Anmerkung festgehalten. Relevante gestische und mimische Informationen wurden in Form von Anmerkungen in Klammern beigefügt. Als Grundlage dazu dienten Notizen und die Erinnerung der Interviewleiterin.

⁹ Aufgrund der COVID-19-Pandemie waren auf behördliche Anordnung Treffen sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum stark eingeschränkt. Die Regeln wechselten zeitweise wöchentlich.

Die Transkription wurde im Sinne der Qualitätssicherung von einer externen Person überprüft und korrigiert.

Um die Transparenz dieser Arbeit zu gewährleisten, steht das Transkript im Anhang (Anhang D) zur Verfügung. Die Anonymisierung der Teilnehmerinnen wurden durch das Ersetzen der Namen mit den Buchstaben B-F erreicht, die Interviewleitern erhielt den Buchstaben A (Kuckartz, 2016, S. 171). Da keinerlei spezifischen Orte oder andere Namen genannt wurden, mussten diese nicht noch weiter anonymisiert werden.

3.4. Datenauswertung

Die Datenauswertung erfolgte auf Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016). Die qualitative Inhaltsanalyse geht gemäss Kuckartz (2016, S) über das Wort an sich hinaus, da sie das Gesagte interpretiert, klassifiziert und bewertet, sie ist an das menschliche Verstehen und Interpretieren geknüpft (S. 27). Die qualitative Inhaltsanalyse wird von fünf Charakteristika geleitet. Zum einen ist sie kategorienbasiert, der Text wird in Kategorien eingeteilt und zusammengefasst. Weiter erfolgt die Analyse systematisch nach zuvor festgelegten Regeln. Die ganze Datenmenge wird verwendet und nicht nur eine Auswahl. Es geschieht eine Reflexion über die Daten und ihre interaktive Entstehung. Zuletzt werden Gütekriterien der qualitativen Forschung, insbesondere der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit angestrebt. Zentral ist bei der Analyse des Textes das Verstehen und Interpretieren (Kuckartz, 2016, S. 26). Was dies für diese Arbeit konkret bedeutet, wird im Folgenden dargelegt.

Eine Kategorie ist das Ergebnis der Klassifizierung von Einheiten. Es handelt sich hierbei um die kognitive Leistung des Wahrnehmens, des Einordnens, der Abstrahierung, des Bildens von Begriffen, des Vergleichens und des Entscheidens (Kuckartz, 2016, S. 31). Kategorien für die qualitative Inhaltsanalyse beziehen sich auf ein Kontinuum zwischen theoriegeleiteter und Empirie-orientierter Herangehensweise. Zum einen können Kategorien induktiv aus dem Text hervorgehen, es geschieht eine Abstrahierung, zum anderen gibt es theoriegeleitete abstrakte *A-Priori-Kategorien*, die im Text konkretisiert werden (Kuckartz, 2016, S. 64). Die Beschreibung des Kategoriensystems und der einzelnen Kategorien dient der Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse (Mayring, 2015, S. 51). Diese erfolgt in Kapitel 3.5.

Die Analyse erfolgte systematisch. Dabei orientierte sie sich am hermeneutischen Zirkel wie er bei Kuckartz (2016) beschrieben wird. Das Verstehen des Textes wird geleitet aus der Gesamtaussage des Textes, welche sich aus den einzelnen Aussagen zusammensetzt, wie auch aus einzelnen Aussagen, die aus dem Blickwinkel der Gesamtaussage zu betrachten sind. Ebenso fließen das Vorwissen und Verständnis der Interpretin in die Analyse ein. Durch wiederholte Arbeit mit dem Text erweitert sich das Verständnis nach und nach (S. 18). Zuerst wurden grobe Kategorien gebildet, die bei der weiteren Bearbeitung verfeinert und ausdifferenziert wurden. So kann ein Gesamteindruck beschrieben werden als auch einzelne

Aussagen im Lichte des Gesamten beleuchtet werden. Die Interpretation der Daten richtet sich nach dem von Flick (2016) beschriebenen interpretativen Paradigma, das davon ausgeht, dass Bedeutung in einem Interpretationsprozess hergestellt und ausgetauscht wird (S.51).

Die ganze Datenmenge, in diesem Fall das gesamte Transkript des Interviews, welches in Anhang D in voller Länge einzusehen ist, wurde für die Auswertung verwendet. Dabei wurde das Interview als Ganzes als ein Fall definiert. Die Möglichkeit, das Gruppeninterview aufzuteilen, so dass jede Teilnehmerin einen eigenen Fall darstellt (Kuckartz, 2016, S. 31) ist für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht zielführend.

Die Gewichtung der Daten erfolgte aufgrund der Reflexion über deren Kontext und Hintergrund. Die Bedeutung eines Wortes wurde im ganzen Satz, dieser wiederum innerhalb einer Aussage betrachtet. Es stellte sich die Frage, ob eine Aussage neu war oder eine Reaktion. Ebenfalls wurde reflektiert, ob eine Aussage spontan von den Teilnehmerinnen kam oder als Antwort auf eine Frage oder Reaktion auf einen Input der Interviewleiterin. Spontane Aussagen der Teilnehmerinnen wurden stärker gewichtet.

Eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit wird in dieser Arbeit angestrebt. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde grösstmögliche Objektivität angestrebt, indem das eigene Interpretieren der Daten kritisch hinterfragt wurde. Zudem wurden besonders schwierige Textstellen mit externen Personen besprochen und so in einem kommunikativen Prozess validiert (Flick, 2016, S. 272).

Im Folgenden werden die gebildeten Kategorien beschrieben.

3.5. Kategorienbeschreibung

Die drei Hauptkategorien sind nach Kuckartz (2016) A-priori-Kategorien. Die jeweiligen Unterkategorien sind zum Teil ebenfalls A-Priori-Kategorien, jedoch grösstenteils induktiv gebildet (S. 64).

Die erste Hauptkategorie *Situationen* dient dem Sammeln der Situationen, die von den Dolmetscherinnen identifiziert wurden als Situationen, die zu Handlungen veranlassen, die über das eigentliche Dolmetschen hinausgehen. Diese Hauptkategorie wird in die Unterkategorie *Situation Handeln* und *Situation Einschreiten* unterteilt, die sich aus den Daten ergaben.

Die Unterkategorie *Situation Handeln* umfasst Situationen, in denen eine Handlung der Dolmetscher*innen erforderlich ist.

Tabelle 1. Unterkategorie *Situation Handeln*.

Bezeichnung	Beschreibung	Beispiel	Ab-satz ¹⁰
<i>Wartezimmer</i>	Gespräch zwischen Dolmetscher*in und Patient*in bezüglich des Grundes für den Termin.	Geht es gut?	17
		Um was geht es heute?	18
<i>Anmeldung, Empfang</i>	Ankunft der Dolmetscher*in am Auftragsort und erste Interaktion mit Personen vor Ort.	Auf betreffender Abteilung oder bei normaler Anmeldung	19
		Dann warte ich draussen, weil so gewünscht.	19
<i>Maske¹¹</i>	Dolmetscher*in regelt die Verwendung der Masken mit Patient*in und medizinischer Fachperson.	Was ist dein Wunsch? Maske oben oder Maske unten?	35
<i>Sitze verteilen</i>	Klären der Sitzposition aller Beteiligten im Besprechungs- oder Untersuchungszimmer.	Erstmal werden die Sitze verteilt.	26
<i>Untersuchungen</i>	intime Untersuchungen am Patienten.	Frauenarzt	74
		Hämorrhoiden-Entfernung	90
<i>medizinische Fachausdrücke, Medikamentennamen</i>	Dolmetscher*in muss das Fingeralphabet anwenden, kennt aber die Schreibweise eines Fachausdruckes oder Namens nicht.	Medikamentenname	75

Quelle: eigene Darstellung.

Die Unterkategorie *Situation Einschreiten* beinhaltet die Situationen, in denen die Dolmetscher*innen eingreifen und den Verlauf verändern.

Tabelle 2. Unterkategorie *Situation Einschreiten*.

Bezeichnung	Beschreibung	Beispiel	Ab-satz ¹²
<i>Missverständnis bahnt sich an</i>	Fachperson und/oder Patient*in fehlt Information oder Wissen, jedoch Dolmetscher*in hat Information oder Wissen.	Spitalbestellung: Weder der Arzt noch das Sekretariat regiert, aber die müssten bestellen.	160
		Den nächsten Termin abmachen, und dann...?	127
<i>Spezial-Untersuchungen</i>	Art der Untersuchungen, bei denen die Kommunikation unmöglich ist.	CT, MRI, Röntgen	181,
		Augenarzt	184
<i>Indirektes Ansprechen des/der Patient*in</i>	Die medizinische Fachperson fordert den Dolmetscher auf, Informationen an den Patienten in eigenen Worten weiterzugeben.	«können Sie ihm sagen, dass...»	96
			109

¹⁰ Bezieht sich auf Anhang D: Transkription Gruppeninterview

¹¹ Aufgrund der COVID-19-Pandemie herrschte auf behördliche Anordnung in vielen Bereichen des täglichen Lebens eine Maskenpflicht.

¹² Bezieht sich auf Anhang D: Transkription Gruppeninterview

Quelle: eigene Darstellung.

Die zweite Hauptkategorie *Handlungsstrategien* umfasst alle von den Dolmetscherinnen erwähnten Arten des Handelns innerhalb des Settings.

Tabelle 3. Kategorie *Handlungsstrategien*.

Bezeichnung	Beschreibung	Beispiel	Ab-satz ¹³
<i>Fehler auf sich nehmen</i>	Dolmetscher*in nimmt bei Missverständnissen oder Verständnisschwierigkeiten den Fehler auf sich.	Ich nehme es häufig auf mich.	170
<i>Kodex-Verhalten</i>	Dolmetscher*in orientiert sich eng am Ehrenkodex (explizit oder implizit).	Ich übersetze es immer. Man probiert sich zurückzunehmen.	30 264
<i>Bei Patient*in nachfragen</i>	Dolmetscher*in fragt bei Patient*in nach, ob der Inhalt verstanden wurde, wenn er oder sie das Gefühl hat, dass etwas nicht verstanden wurde.	Ich frage die Kundin, ob sie es verstanden hat und wenn sie dann so ein bisschen komisch schaut, dann sage ich: «Soll der Doktor nochmals erklären?»	176
<i>Antizipieren</i>	Dolmetscher*in weiss aus Erfahrung, dass eine Situation kommt, die Schwierigkeiten bereithält und handelt deshalb vorausschauend.	Das kläre ich vorher mit der Kundenschaft ab. Gibt es noch etwas zu erklären?	35 223
<i>Professionelles Auftreten</i>	Dolmetscher*in zeigt durch ihr explizites Handeln, dass sie in einer professionellen Rolle ist.	Ich gehe immer schon mit dem Schildchen hinein. Wie schreibt man das? Damit ich es übergeben kann.	17 82
<i>Hilfestellung Fachperson</i>	Dolmetscher*in gibt Hinweise oder macht Lösungsvorschläge, wenn die Kommunikation nicht klappt.	Tun Sie doch mit dem Finger irgendwohin, wo sie es sicher sieht. Formulieren Sie es doch mal anders.	101 540
<i>Hilfestellung Patient*in</i>	Dolmetscher*in gibt Patient*in einen Hinweis, da sie mögliches Missverständnis bemerkt.	Du, er hat, glaube ich, gesagt, eine Woche, oder? NÄCHSTES MAL BRAUCHST DU DOLMETSCHTER?	139 162

Quelle: eigene Darstellung.

¹³ Bezieht sich auf Anhang D: Transkription Gruppeninterview

Die dritte Hauptkategorie bezeichnet alle Textstellen, anhand derer sich der Handlungsraum nach dem Konzept von Llewellyn-Jones und Lee (2014) beschreiben lässt.

Tabelle 4. Kategorie *Handlungsraum*.

Bezeichnung	Beschreibung	Beispiel	Ab-satz ¹⁴
<i>Ausrichtung</i>	Die Dolmetscher*innen bewegen sich von einer kompletten Ausrichtung auf die eine Partei bis hin zur kompletten Ausrichtung auf die andere Partei.	Seite Arzt/Ärztin: Gibt es noch etwas zu klären?	95
		Seite Patient*in: beim Absichern des Verständnisses	438
<i>Steuerung der Interaktion</i>	Interaktionssteuerung reicht von einer hohen Steuerung bis zu einer geringen Steuerung. Ebenfalls kann die Steuerung verdeckt, oder offenkundig geschehen.	Beim Sitzplätze verteilen	
		Geringe Steuerung: nur dolmetschen	30
		Hohe Steuerung: selber regeln	26
<i>Selbstpräsentation</i>	Niedrige Selbstpräsentation entsprechend dem Maschinenmodell bis hohe Selbstpräsentation, wie sie in einer gewöhnlichen Interaktion von Menschen natürlicherweise erwartet wird.	Hoch: «Ich regle das jetzt für mich»	58
		Niedrig: Total, einfach nichts.	559

Quelle: eigene Darstellung (Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 10).

Diese Unterkategorien lassen sich nicht immer komplett voneinander trennen, da eine einzelne Aussage bisweilen Hinweise auf mehrere Aspekte des Handlungsraumes enthalten.

4. Ergebnisse und Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse des Gruppeninterviews beschrieben, interpretiert und in den Bezug zur Fragestellung und zur Literatur gestellt. Der Bezug dieser Arbeit zur Praxis von Dolmetscher*innen wird dargestellt. Zuletzt folgt eine kritische Reflexion der Arbeit.

4.1. Interpretation

Im Folgenden werden die Situationen beschrieben, welche von den Dolmetscherinnen ausführlicher besprochen wurden, oder in denen sie unterschiedliche Handlungsstrategien anwenden.

Die Interpretation der Ergebnisse erfolgt durch das Verknüpfen der während der Analyse gebildeten Kategorien miteinander. Die Kategorie «Situationen» wird hierfür mit der Kategorie *Handlungsstrategien* verknüpft, um festzustellen, in welchen Situationen welche Handlungsstrategien von den interviewten Dolmetscherinnen verwendet werden. Anschliessend können die Handlungsräume in den einzelnen Situationen mit Hilfe der Kategorie *Handlungsraum* und mit den dort verwendeten Handlungsstrategien graphisch dargestellt werden.

¹⁴ Bezieht sich auf Anhang D: Transkription Gruppeninterview

Die graphische Darstellung basiert auf dem in Kapitel 2.4. vorgestellten Konzept des Handlungsraums von Llewellyn-Jones und Lee (2014). Dabei beschreibt die horizontale x-Achse die Ausrichtung der Dolmetscher*innen zu Arzt oder Ärztin und Patient*in (Kapitel 2.4.3.). Die Mitte ist dabei neutral, je weiter aussen die Punkte rechts oder links sind, desto stärker ist die Ausrichtung. Die vertikale y-Achse beschreibt die Interaktionssteuerung (Kapitel 2.4.4.). Ganz unten ist keine Steuerung vorhanden, also maschinenartiges Verhalten, in der Mitte ein normales funktionelles Mass an Steuerung, ganz oben eine sehr starke Steuerung. Die diagonale z-Achse bezeichnet die Selbstpräsentation (Kapitel 2.4.2.). Ganz unten links ist die Dolmetscherin unsichtbar, eingehüllt in den Mantel der Unsichtbarkeit, in der Mitte gerade so präsent, dass die Kommunikation gut läuft und ganz oben verhält sie sich so, wie man es von einer Person, die aktiv im Setting beteiligt ist, erwartet.

4.1.1. Situation *Sitze verteilen*

In der Situation *Sitze verteilen* wenden die Dolmetscherinnen unterschiedliche Handlungsstrategien an, die zu unterschiedlichen Handlungsräumen führen.

Eine Dolmetscherin wendet die Handlungsstrategie *Kodex-Verhalten* an (Anhang D, Absatz 30). Sie richtet sich dabei weder nach dem Arzt oder der Ärztin aus noch nach dem Patienten oder der Patientin. In der Achse der Selbstpräsentation ist sie ganz auf der Maschinen-Seite und sie steuert die Interaktion nur in einem sehr geringen Mass, indem sie die Frage an die gebärdensprachbenutzende Person weitergibt und dieser so die Freiheit der Steuerung übergibt. In Abbildung 1 ist der sich daraus ergebende Handlungsraum blau eingezeichnet.

Eine Dolmetscherin wendet ebenfalls die Handlungsstrategie *Kodex-Verhalten* an, da sie mit der gebärdensprachbenutzenden Person nonverbal kommuniziert (Anhang D, Absatz 35). Danach steuert sie die Situation zwar, aber offen, indem sie sich gleichzeitig in Lautsprache an den anwesenden Arzt und in Gebärdensprache an den Patienten oder die Patientin wendet. Dabei ist ihre Selbstpräsentation etwas höher und sie richtet sich gleichmässig auf beide Parteien aus. In Abbildung 1 ist der sich daraus ergebende Handlungsraum grün eingezeichnet.

Eine weitere Dolmetscherin wendet die Handlungsstrategien *Hilfestellung Fachperson* und *Hilfestellung Patient*in* an (Anhang D, Absatz 26). Sie steuert die Interaktion stark, jedoch zumindest für eine Seite verdeckt, ihre Selbstpräsentation ist hoch, da sie ihre eigene Meinung äussert. Ihre Ausrichtung ist mehr zur gebärdensprachbenutzenden Person, da sie nur in Gebärdensprache kommuniziert und so der Arzt oder die Ärztin aussen vor bleibt. In Abbildung 1 ist der sich daraus ergebende Handlungsraum gelb eingezeichnet.

Abbildung 1. Handlungsräume in der Situation *Sitze verteilen*.

Quelle: Konzept nach Llewellyn-Jones & Lee (2014, S. 10), eigene Darstellung.

4.1.2. Situation *Maske*

In der Situation *Maske* handeln die Dolmetscherinnen mit der Strategie *Antizipieren*. Es ergeben sich jedoch unterschiedliche Handlungsräume.

In Beispiel a findet eine starke Steuerung der Interaktion statt und auch die Selbstpräsentation ist hoch, da die Kommunikationsbedürfnisse der Dolmetscherin im Vordergrund stehen. Eine Ausrichtung auf die beiden anderen Gesprächspartner*innen findet in diesem Moment kaum statt (Anhang D, Absatz 58). Der Handlungsraum, der sich daraus ergibt, ist in der folgenden Abbildung 2 blau dargestellt.

In Beispiel b wird die Situation ausgelöst durch die gebärdensprachbenutzende Person (Anhang D, Absatz 61). Die Dolmetscherin muss also nicht stark antizipieren. Die Selbstpräsentation ist leicht erhöht, da sie zurückfragt. Die Interaktion wird leicht gesteuert, da sie von der Dolmetscherin aufrechterhalten wird. Die Ausrichtung zur gebärdensprachbenutzenden Person ist stark. Der sich daraus ergebende Handlungsraum wird in Abbildung 2 grün dargestellt.

In Beispiel c wird Handlungsstrategie *Antizipieren* angewendet ebenso wie die Strategie *Professionelles Auftreten*. In diesem Fall steuert die Dolmetscherin stärker, da sie «aktiv Einfluss» nimmt (Anhang D, Absatz 59). Auch rückt sie auf der Achse der Selbstpräsentation in die obere

Hälfte. Die Ausrichtung ist in erster Linie zur gebärdensprachbenutzenden Person. Der sich daraus ergebende Handlungsraum wird in Abbildung 2 gelb dargestellt.

In Beispiel d wird ebenfalls *Antizipieren* angewendet (Anhang D, Absatz 62 und 64). Die Selbstpräsentation der Dolmetscherin ist hoch, da sie das Thema *Maske* von sich aus anspricht und Vorschläge macht und sie steuert den Verlauf der Interaktion relativ stark, jedoch offen, da sie in beiden Sprachen kommuniziert. Dadurch richtet sie sich auch auf beide Parteien im Gespräch aus. Daraus ergibt sich wiederum ein unterschiedlicher Handlungsraum, der in Abbildung 2 violett dargestellt ist.

Abbildung 2. Handlungsräume in der Situation *Maske*.

Quelle: Konzept nach Llewellyn-Jones & Lee (2014, S. 10), eigene Darstellung.

4.1.3. Situation Untersuchung und «Spezial-Untersuchung

Sowohl in der Situation *Untersuchung* als auch in der Situation *Spezial-Untersuchung* wenden die Dolmetscherinnen die Handlungsstrategien *Antizipieren* und *Kodex-Verhalten* an, jedoch auf unterschiedliche Art.

In der *Untersuchung* besteht das *Kodex-Verhalten* darin, dass sich die Dolmetscherin unauffällig verhält, um die Intimsphäre des Patienten oder der Patientin zu respektieren und zu schützen. Es zeigt sich aus dem Interview, dass die Dolmetscherinnen sich in der Situation *Untersuchung* stark nach den Bedürfnissen der gebärdensprachbenutzenden Person ausrichten.

Eine Dolmetscherin zieht stark zurück, befindet sich in der Achse der Selbstpräsentation also auf der Seite des Maschinenmodells. Eine Steuerung durch die Dolmetscherin lässt sich nicht ausmachen (Anhang D, Absatz 90). Die Bemerkung des Patienten zielt wahrscheinlich auf die gebotene Verschwiegenheit (Anhang A, 1. Verschwiegenheit) ab. Der Patient vertraut darauf, dass sich die Dolmetscherin diesbezüglich an den Ehrenkodex hält. Der sich so ergebende Handlungsraum wird in Abbildung 3 blau dargestellt.

Ein anderer Handlungsraum ergibt sich aus derselben Situation in Absatz 88 (Anhang D). Die Dolmetscherin wird selber aktiv, sie macht Vorschläge für das weitere Vorgehen, womit sich eine erhöhte Selbstpräsentation ergibt. Sie steuert leicht das weitere Vorgehen, richtet sich dabei aber stark auf den Patienten oder die Patientin aus. Dies ist in Abbildung 3 grün dargestellt.

Abbildung 3. Handlungsräume in der Situation *Untersuchung*.

Quelle: Konzept nach Llewellyn-Jones und Lee (2014, S. 10), eigene Darstellung.

In der *Spezial-Untersuchung* ist die Kommunikation aufgrund des verhinderten Sichtkontaktes zur gebärdensprachbenutzenden Person verunmöglicht und es gehört daher zum *professionellen Auftreten*, dass die Dolmetscherin auf diesen Umstand aufmerksam macht, auch kann sie *Hilfestellung Fachperson* geben. Die Interaktion wird stark gesteuert, da die Dolmetscherin auf kommende Hindernisse hinweist, ihre Selbstpräsentation ist hoch, da sie sich aktiv beteiligt, um die Kommunikation zu gewährleisten. Die Ausrichtung ist zur medizinischen Fachperson hin (Anhang D, Absatz 95). Das Einschreiten in dieser Situation wird von den

Dolmetscherinnen zum Teil als sehr starke Steuerung wahrgenommen (Anhang D, Absatz 187). Der sich daraus ergebende Handlungsraum wird in Abbildung 4 gelb dargestellt.

Manchmal reicht schon ganz wenig Steuerung seitens der Dolmetscherin aus, um die Kommunikation am Laufen zu erhalten. Die Dolmetscherin muss sich nur kurz zeigen, einen kleinen Hinweis zur Steuerung geben und kann sich danach wieder in den Bereich des Maschinenmodells zurückziehen. Die Ausrichtung auf den Augenarzt im Beispiel ist nur gering und von kurzer Dauer (Anhang D, Absatz 101). Der sich daraus ergebende Handlungsraum wird in Abbildung 4 orange dargestellt.

Besonders zeigt sich der Handlungsraum, der in Abbildung 4 violett dargestellt ist. Er ergibt sich aus einer Situation beim Zahnarzt (Anhang D, Absatz 695). Die Dolmetscherin verhält sich ausgesprochen menschlich der gebärdensprachbenutzenden Person gegenüber (Anhang D, Absatz 697), die Selbstpräsentation ist also auf einem Höchstmass. Sie ist komplett auf die gebärdensprachbenutzende Person ausgerichtet, sodass nur ein Händedruck genügt, um die Interaktion mit der medizinischen Fachperson aufrecht zu erhalten. Sie steuert diese aber kaum.

Abbildung 4. Handlungsräume in der Situation *Spezial-Untersuchung*.

Quelle: Konzept nach Llewellyn-Jones & Lee (2014, S. 10), eigene Darstellung.

4.1.4. Situation Missverständnis bahnt sich an

In der Situation *Missverständnis bahnt sich an* wenden die Dolmetscherinnen unterschiedliche Strategien an.

Bei der Handlungsstrategie *Bei Patient*in nachfragen* ist die Selbstpräsentation hoch, die Interaktion wird von ihr relativ stark gesteuert, da sie es nicht einfach weiterlaufen lässt. Die Ausrichtung ist auf die gebärdensprachbenutzende Person (Anhang D, Absatz 176). Der sich daraus ergebende Handlungsraum wird in Abbildung 5 blau dargestellt.

Indem die Dolmetscherin die Handlungsstrategie *Fehler auf sich nehmen* anwendet, steuert sie die Interaktion deutlich weniger, ihre Selbstpräsentation ist für einen Moment hoch, ihre Ausrichtung ist gering zu beiden Parteien, wobei sie etwas stärker auf den Arzt oder die Ärztin ist (Anhang D, Absatz 170). Der sich daraus ergebende Handlungsraum wird in Abbildung 5 grün dargestellt.

Bei der Handlungsstrategie *Hilfestellung Patient*in* empfindet die Dolmetscherin ihre Steuerung der Situation als ausgesprochen stark, bezeichnet dies gar als «übergriffig». Ihre Selbstpräsentation ist hoch und sie richtet sich stark auf die gebärdensprachbenutzende Person aus (siehe Anhang D, Absatz 162). Der sich daraus ergebende Handlungsraum wird in Abbildung 5 gelb dargestellt.

Abbildung 5. Handlungsräume in der Situation *Missverständnis bahnt sich an*.

Quelle: Konzept nach Llewellyn-Jones & Lee (2014, S. 10), eigene Darstellung.

4.1.5. Situation Indirektes Ansprechen des Patienten / der Patientin

Die Situation *Indirektes Ansprechen des Patienten / der Patientin* beschreiben die Dolmetscherinnen als ein «aus der Rolle gedrängt werden». Sie sind überrascht und fühlen sich zum Handeln gedrängt (Anhang D, Absatz 113, 117). Sie verwenden in dieser Situation die Handlungsstrategie *Kodex-Verhalten*, jedoch unterschiedlich.

Eine Dolmetscherin übersetzt die indirekte Frage als solche. Indem sie betont, dass sie selber von der medizinischen Fachperson angesprochen wird (Anhang D, Absatz 114), steuert sie die Situation nur wenig und unauffällig für die medizinische Fachperson. Ihre Ausrichtung ist stark bei der gebärdensprachbenutzenden Person, ihre Selbstpräsentation sehr niedrig. Der sich daraus ergebende Handlungsraum ist in Abbildung 6 blau dargestellt.

Eine Dolmetscherin verändert die indirekte in eine direkte Frage (Anhang D, Absatz 117). Sie steuert also die Situation, aber für beide Seiten unauffällig, dabei ist ihre Selbstpräsentation auffallend niedrig. Die Ausrichtung ist neutral. Der sich daraus ergebende Handlungsraum ist in Abbildung 6 grün dargestellt.

Eine weitere Dolmetscherin zeigt eine hohe Selbstpräsentation, indem sie die Frage nicht übersetzt, sondern sie an den Arzt zurückgibt (Anhang D, Absatz 123). Ihre Ausrichtung ist neutral, da sie dies in beiden Sprachen tut. Die Steuerung ist hoch, da sie aktiv die Interaktion verändert. Der sich so ergebende Handlungsraum ist in Abbildung 6 gelb dargestellt.

Abbildung 6. Handlungsräume in der Situation *Indirektes Ansprechen des Patienten / der Patientin*.

Quelle: Konzept nach Llewellyn-Jones & Lee (2014, S. 10), eigene Darstellung.

4.1.6. Allgemeiner Handlungsraum aus Sicht der Dolmetscherinnen

Die Dolmetscherinnen positionieren sich selber im Koordinatensystem im rechten oberen Viertel. Sie richten sich stark auf die gebärdensprachbenutzende Person aus, jedoch nicht auf den Arzt oder die Ärztin (Anhang D, Absatz 435, 452, 470). Sie bezeichnen ihre Selbstpräsentation in den verschiedenen Situationen als hoch bis sehr hoch (Anhang D, Absatz 457, 480) jedoch nur gegenüber der gebärdensprachbenutzenden Person, und sie empfinden ihr Handeln als starke Steuerung (Anhang D, Absatz 438, 440, 514). Der sich daraus ergebende Handlungsraum ist in Abbildung 7 dargestellt.

Abbildung 7. Handlungsraum allgemein aus Sicht der Dolmetscherinnen.

Quelle: Konzept nach Llewellyn-Jones & Lee (2014, S. 10), eigene Darstellung.

Die Interviewleiterin fragte daher explizit nach, ob es auch Situationen gibt, in denen die Dolmetscherinnen sich ebenso stark auf den Arzt oder die Ärztin ausrichten (Anhang D, Absatz 551). Die Dolmetscherin bejaht, es gäbe Situationen, in denen sie sich auf den Arzt oder die Ärztin ausrichte. Dies zeige sich darin, dass sie die Handlungsstrategie *Kodex-Verhalten* anwendet. Explizit sagt sie «Total nichts!» (siehe Anhang D, Absatz 559). Eine Selbstpräsentation ist also nicht vorhanden und auf der Steuerungsachse befindet sie sich ganz unten bei der Maschine. Der sich daraus ergebende Handlungsraum, der in Abbildung 8 dargestellt wird.

Abbildung 8. Handlungsraum mit starker Ausrichtung zu Arzt oder Ärztin.

Quelle: Konzept nach Llewellyn-Jones & Lee (2014, S. 10), eigene Darstellung.

4.2. Bezug zu Fragestellung und Theorie

Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet: Welche Handlungsstrategien wenden Gebärdensprachdolmetscher*innen, die in der deutschen Schweiz arbeiten, in medizinischen Settings, insbesondere in Interaktionen zwischen medizinischem Fachpersonal und Patient*innen, an?

In der Analyse des Gruppeninterviews wurden die folgenden Handlungsstrategien eruiert

Die Dolmetscher*innen

- nehmen den Fehler auf sich
- fragen bei dem Patienten oder der Patientin nach
- verhalten sich explizit oder implizit gemäss dem Ehrenkodex
- antizipieren eine für die Kommunikation schwierige Situation
- zeigen explizit ein professionelles Auftreten
- geben der Fachperson eine Hilfestellung
- geben der Patientin oder dem Patienten eine Hilfestellung

(siehe Tabelle 3).

Bei der Interpretation der ersten Ergebnisse zeigte sich, dass jedoch nicht nur die Handlungsstrategie alleine Auswirkungen auf das Setting hat, sondern feine Unterschiede in der Anwendung zum Teil grosse Unterschiede in der Wahrnehmung der beiden

Interaktionsbeteiligten haben können. Dies lässt sich mit dem Aufzeichnen der Handlungsräume nach dem Konzept des *role-space* von Llewellyn-Jones und Lee (2014, S. 10) sichtbar machen.

Indem man alle einzelnen Handlungsräume der verschiedenen Situationen übereinanderlegt, ergibt sich daraus der Handlungsraum, den die Dolmetscherinnen, die am Gruppeninterview teilgenommen haben, in einem medizinischen Setting erschaffen und in dem sie sich bewegen. Dieser zusammengefasste Handlungsraum ist in Abbildung 9 ersichtlich.

Abbildung 9. Zusammenfassung aller Handlungsräume im medizinischen Setting.

Quelle: Konzept nach Llewellyn-Jones & Lee (2014, S. 10), eigene Darstellung.

4.3. Praxisbezug

Der durch den Ehrenkodex (siehe Anhang A) vorgegebene Handlungsraum, in dem sich Dolmetscher*innen bewegen können, lässt sich ebenfalls mit dem Konzept des *role-space* aufzeichnen. Llewellyn-Jones und Lee (2014) stellen den Handlungsraum dar, der sich aus dem Handeln innerhalb eines Ehrenkodex ergibt (S. 147). Sie basieren dies auf der Zusammenstellung verschiedener Ehrenkodizes von Hale (2007).

Abbildung 10. Handlungsraum des Ehrenkodex.

Quelle: Llewellyn-Jones & Lee, 2014, S. 147

Gemäss dieser Abbildung findet beinahe keine Ausrichtung auf die beiden Gesprächsparteien statt. Die Dolmetscher*innen befinden sich in der neutralen Mitte. Die Selbstpräsentation ist niedrig, die Dolmetscher*innen sollen sich unauffällig verhalten und ihre eigene Meinung nicht äussern. Die Steuerung der Interaktion ist mittel bis stark, wobei immer nur so viel gesteuert werden darf, wie unbedingt nötig. Im in der Schweiz gültigen Ehrenkodex kann dieses Vorgehen ebenfalls gefunden werden, da die Aufgabe der Dolmetscher*in die Ermöglichung der Kommunikation ist und dafür ein gewisses Mass an Steuerung der Interaktion nötig ist.

Diese Darstellung trifft ebenfalls zu, wenn man ihr den in der Schweiz gültigen Ehrenkodex zugrunde legt. Hierfür sind den Punkten *Unparteilichkeit*, *Übersetzungsgenauigkeit* und *Bescheidenheit und Unauffälligkeit* Beachtung zu schenken (Anhang A).

Wenn man nun die Abbildung 10 mit der Abbildung 9 vergleicht, ist eine grosse Diskrepanz augenfällig. In Abbildung 11 ist diese dargestellt, indem Abbildung 9 und 10 zusammengeführt wurden.

Abbildung 11. Zusammenfügung des Handlungsraum des Ehrenkodex und der tatsächlich benutzten Handlungsräume.

Quelle: Konzept nach Llewellyn-Jones & Lee (2014, S. 10, 147), eigene Darstellung.

Die Teilnehmerinnen des Gruppeninterviews erleben diese Diskrepanz in medizinischen Settings. Es entstehen Handlungsdilemmata (Anhang D, Absatz 129, 139, 260, 282, 328). Zudem stutzen sie oder fühlen sich überfahren (Anhang D, Absatz 113, 117), wenn sie zum Handeln ausserhalb des Ehrenkodex gedrängt werden.

4.4. Reflexion über die Arbeit

In dieser Arbeit wird die Arbeit in medizinischen Settings von Gebärdensprachdolmetscher*innen in der Deutschschweiz untersucht, dabei wurde jedoch nur eine relativ kleine Gruppe von fünf Dolmetscherinnen befragt. Die Ergebnisse basieren auf der Reflexion der Dolmetscherinnen über ihre Handlungsstrategien. Sie können daher nur Handlungsstrategien enthalten, welche diese bewusst anwenden oder über die sie sich in der Reflexion bewusst werden. Allfällige weitere unbewusste Handlungsstrategien könnten durch das Filmen und anschliessende Analysieren von realen Settings aufgedeckt werden. Der Aufwand für eine empirische Forschung in dieser Art übersteigt hingegen die Möglichkeiten dieser Arbeit. Ausserdem ist zu bedenken, dass das Filmen gerade in diesem Setting ein grosser Eingriff in die Privatsphäre gebärdensprachbenutzender Personen wäre.

In jedem medizinischen Setting gibt es neben der Perspektive der Dolmetscher*innen zudem einerseits diejenige der gebärdensprachbenutzenden Person und andererseits diejenige der medizinischen Fachperson. Um den Rahmen dieser Bachelor-Arbeit nicht zu sprengen, musste die Befragung auf eine einzige Perspektive, die der Dolmetscher*innen, beschränkt werden. Auf die geplante kommunikative Validierung mit einer gebärdensprachbenutzenden Person musste ebenfalls verzichtet werden.

Die Durchführung eines wissenschaftlichen Gruppeninterviews war für die Interviewleiterin und Autorin dieser Arbeit eine neue Erfahrung. Dank der ausführlichen Vorbereitung ist es über weite Strecken gelungen, die Diskussion unter den Teilnehmerinnen anzuregen und in die gewünschte Richtung zu leiten. Die wiederholte Verwendung der Schlüsselfrage «Was machst du dann? Was macht ihr in dieser Situation?» führte die Teilnehmerinnen dazu, nicht nur verschiedene Situationen, sondern ihre Handlungsstrategien zu beschreiben. Diese Strategie der Interviewleiterin war zielführend. Eine grosse Herausforderung stellte das Notizenmachen dar. In der Analyse zeigten sich dabei gemachte Mängel, da die Karten zum Teil Situationen, zum Teil Handlungsstrategien enthielten. Gegen Ende des Gruppeninterviews liess die Konzentration nach und so wurde leider die letzte Frage, die versteckte Zauberstabsfrage, nicht gestellt (Anhang C, S. 6). Im Verlauf des Interviews wurden verschiedene Aspekte des Dolmetschens angesprochen, die Hinweise auf weitere Forschungsfragen enthielten, jedoch für die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit auf der Seite gelassen werden mussten. Ein Teil dieser Ansätze wird im Kapitel 5.2. beschrieben.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Eine Teilnehmerin des Gruppeninterviews fasst zusammen: «Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, alles [Karten mit Handlungsstrategien] was ich lese, sind Sachen, die nicht, die vom Ehrenkodex weggehen, deshalb beschäftigt es uns ja» (Anhang D, Absatz 228). Alle befragten Dolmetscherinnen finden den Ehrenkodex als solchen gut und wichtig. Sie wollen ihn grundsätzlich einhalten und ändern die Handlungsstrategien erst, wenn es die Situation aus ihrer Sicht erfordert (Anhang D, Absatz 752-758). Dies zeigt die von Gadola und Leemann (2007) beschriebene innerberufliche Auseinandersetzung mit dem Ehrenkodex. Es fehlt jedoch eine daraus resultierende allfällige Überarbeitung des Ehrenkodex, weshalb die individuelle Berufsauffassung der Dolmetscher*innen unter Umständen nur noch schwer mit dem Ehrenkodex vereinbar ist (S. 42).

5.1. Schlussfolgerungen

Wie schon Gadola und Leemann (2007) als Konsequenz ihrer Arbeit empfehlen (S. 115), ist dies auch bei der hier vorliegenden Arbeit die Schlussfolgerung, dass der gültige Ehrenkodex überarbeitet werden sollte. Da die Herausforderungen für Dolmetscher*innen stark vom

Setting abhängig sind, müssten im Zusammenhang mit einer allfälligen Überarbeitung des Ehrenkodex viele unterschiedliche Settings, in denen Dolmetscher*innen arbeiten, untersucht werden. Eine breite Diskussion innerhalb der bgd ist nötig. Dafür könnte der im derzeitigen Ehrenkodex festgeschriebene fachliche Austausch genutzt werden (Anhang A, 6. *Vorbereitung und Weiterbildung*). Ebenso sind Auftraggeber*innen und Kundinnen und Kunden, insbesondere aber die Gebärdensprachgemeinschaft in eine Überarbeitung einzubeziehen.

Da die Überarbeitung zwar schon lange empfohlen, jedoch nicht umgesetzt wurde, wird vorgeschlagen in einer überarbeiteten Version festzuhalten, wie und wann die stetige Überarbeitung des Ehrenkodex erfolgt.

5.2. Ausblick

Bei der Auswertung des Gruppeninterviews für diese Arbeit wurden Hinweise für weiterführende Forschungsfelder entdeckt.

Hat die Persönlichkeit der Dolmetscher*in Einfluss auf den von ihr erschaffenen und eingenommenen Handlungsraum? Ebenso ist auch der Einfluss der Ausbildung auf das eigene Rollenverständnis von Interesse und ob sich dieses nach Abschluss der Ausbildung verändert und weiterentwickelt.

Obwohl im Interview nur nach den angewandten Handlungsstrategien der Dolmetscher*innen gefragt wurde, gaben diese verschiedene Gründe für ihr Handeln an. Diese zu erforschen könnte Aufschluss geben über die Entscheidungsfindung von Dolmetscherinnen.

In der Schweiz ist die Gebärdensprachgemeinschaft relativ klein, weshalb Dolmetscher*innen gebärdensprachbenutzende Personen häufig aus unterschiedlichen Settings kennen. Ob diese Bekanntheit einen Einfluss auf die von Dolmetscher*innen gewählten Handlungsstrategien hat, müsste untersucht werden.

Die Interaktion aller am Setting beteiligten Personen kann untersucht werden. Insbesondere stellt sich die Frage, ob und wie ein im Setting vorhandenes Machtgefälle, wie es in den meisten medizinischen Settings aufgrund von Wissens- und Informationsunterschieden auftritt, die Arbeit der Dolmetscher*innen beeinflusst.

Bei all diesen Fragen soll nicht nur die Perspektive von Dolmetscher*innen, sondern ebenso die Sicht der Gebärdensprachgemeinschaft betrachtet werden.

Literaturverzeichnis

- berufsvereinigung der gebärdensprachdolmetscherInnen der deutschen Schweiz (2020). *Vereinsstatuten*. Verfügbar unter <http://bgd.ch/index.php/vereinigung/statuten>
- berufsvereinigung der GebärdensprachdolmetscherInnen Deutschschweiz (2021). *Über die bgd*. Verfügbar unter <http://bgd.ch/index.php/ueber-die-bgd>
- Burger, S. (2017). Gebärdensprachdolmetschende – Stimme und Ohr der Gehörlosen. *visuell Plus* (36), 13.
- Corsellis, A. (2008). *Public Service Interpreting: The First Steps*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Flick, U. (2016). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge* (3. Aufl.). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Frishberg, N. (1986). *Interpreting: An Introduction*. Rockville, MD: RID Publications.
- Gadola, S. & Leemann, C. (2007). *Das Berufsbild der Gebärdensprachdolmetscher/innen in der Deutschschweiz. Eine Auseinandersetzung mit dem Ehrenkodex*. Unveröffentlichte Diplomarbeit: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Gonzalez, S., Lummer, L. S., Plue, C. J. & Ordaz, M. (2018). Community Healthcare Interpreting. In T. K. Holcomb & D. H. Smith (Hrsg.), *Deaf Eyes on Interpreting* (S.209-222). Washington, D.C.: Gallaudet University Press.
- Hale, S. B. (2007). *Community Interpreting*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Holcomb, T. K. (2018). Deaf Dream Team. In T. K. Holcomb & D. H. Smith (Hrsg.), *Deaf Eyes on Interpreting* (S. 20-31). Washington, D.C.: Gallaudet University Press.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (3., überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kühn, T. & Koschel, K.-V. (2018). *Gruppendiskussionen: Ein Praxishandbuch* (2. Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.
- Kushalnagar, P. & Rashid, K. (2014). Attitudes and Behaviors of Deaf Professionals and Interpreters. In P. C. Hauser, K. L. Finch & A. B. Hauser (Hrsg.), *Deaf Professionals and Designated Interpreters* (S. 43-57). Washington, D. C.: Gallaudet University Press.
- Llewellyn-Jones, P. & Lee, R. G. (2014). *Redefining the Role of the Community Interpreter: The concept of role-space*. Lincoln: SLI Press.
- Napier, J. (2012). Signed Language Interpreting. In K. Malkjaer & K. Windle (Hrsg.), *The Oxford Handbook of Translation Studies* (S. 357-376). Oxford, New York: Oxford University Press.

- Napier, J. & Goswell, D. (2012). *Signed Language Interpreting Profession*. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1002/9781405198431.wbeal1068>
- Netzwerk Gebärdensprachdolmetschen (n.d.). *Über uns*. Verfügbar unter <https://netzwerk-gsd.ch/ueber-uns/>
- Pöllabauer, S. (2002). Community Interpreting als Arbeitsfeld – Vom Missionarsgeist und von moralischen Dilemmata. In J. Best & S. Kalina (Hrsg.) *Übersetzen und Dolmetschen*. Tübingen; Basel: A. Francke Verlag.
- procom (n.d.). *Berufsbild / bgd*. Verfügbar unter <https://www.procom-deaf.ch/de/Berufsbild.aspx>
- Roy, C. B. (2000). *Interpreting as a Discourse Process*. New York und Oxford: Oxford University Press.
- Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften. (2019). *Kommunikation im medizinischen Alltag. Ein Leitfaden für die Praxis* (2. Aufl.). o.O.: o.V.
- Seeber, K. (2001). *Das Gebärdensprachdolmetschen im medizinischen Bereich. Exzerpt aus der Diplomarbeit zur Erlangung eines Magisters der Philosophie an der geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien*. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen (VUGS).
- Smith, D. H. & Ogden, P. O. (2018). Through the Eyes of Deaf Academics. In T. K. Holcomb & D. H. Smith (Hrsg.), *Deaf Eyes on Interpreting* (S. 133-144). Washington, D.C.: Gallaudet University Press.
- Shores Hermann, P. (2013). Issues of power and responsibilities in sign language interpreting within sign language users' communities. In efsli & ÖGSDV (Hrsg.), *Be aware! Power and responsibility in the field of sign language interpreting: Proceedings of the 20th efsli Conference, Vienna, Austria, 14th – 16th September 2012* (S. 74-85). Wien: EFSLI.
- Uhlig, A. C. (2012). *Ethnographie der Gehörlosen: Kultur – Kommunikation – Gemeinschaft*. Bielefeld: transcript Verlag.
- Van Vaerenbergh, L. (2020). Ethics and Good Practice in Interpreting Multimodal Communications in (Mental) Healthcare. In Ch. Hohenstein & M. Lévy-Tödter (Hrsg.), *Multilingual Healthcare. A Global View on Communicative Challenges* (S. 311-331). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Wadensjö, C. (1998). *Interpreting as Interaction*. London und New York: Longman.
- Winkler, I. Ch. (2012). Sprechende Hände in der Medizin. Gebärdensprachdolmetschen im Gesundheitswesen. *Das Zeichen* 25 (90), 160-170.

Witzel, Andreas (2000). Das problemzentrierte Interview. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 1(1), Art. 22. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/228581012_Das_problemzentrierte_Interview/fulltext/00006b5a0cf23f86393c6dcd/Das-problemzentrierte-Interview.pdf

Zwinzscher, M. (2016). «Hilfe, ein tauber Patient!». *Das Zeichen*, 30 (102), 110-112.

Anhangs-Verzeichnis

- A. Ehrenkodex
- B. Einverständniserklärung
- C. Leitfaden für Gruppeninterview
- D. Transkription des Gruppeninterviews
- E. Handnotizen (nicht veröffentlicht)